

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

Verteilen von Sensormetadaten über Kademia und Gnutella

Masterarbeit

Name des Studiengangs
Angewandte Informatik (M)

Fachbereich IV

vorgelegt von
Florian Sauer

Datum:
Berlin, 07.02.2023

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. T. Schwotzer
Zweitgutachter: Prof. Dr. A. Huhn

Kapitel 1

Vorwort

Ich möchte an dieser Stelle all jenen meinen Dank aussprechen, die mich auf meinem Weg zu dieser Masterarbeit begleitet und unterstützt haben: Professoren, Familie, Freunde.

Bedanken möchte ich mich bei Prof. Dr.-Ing. T. Schwotzer und Prof. Dr. A. Huhn, die mich beide sowohl in meinem Bachelorstudium als auch jetzt im Masterstudium begleitet haben und die ganz am Anfang meines Studiums mein leidenschaftliches Interesse an dezentralen Netzwerken geweckt haben.

Bedanken möchte ich mich auch bei Prof. Dr. Christin Schmidt, die immer ein offenes Ohr für mich hatte und die mich ebenfalls seit dem Bachelorstudium begleitet.

Ebenso möchte ich mich bei zwei Grundschullehrern bedanken, die erfolglos versucht haben, mir Steine in meinen Bildungsweg zu legen. Man könnte deren überaus weise Aussage „Du bist für den höheren Bildungsweg ungeeignet“ an dieser Stelle evtl. doch noch einmal kritisch hinterfragen.

Bedanken möchte ich mich ebenso bei meinen Eltern, die mich auf meinem gesamten Bildungsweg immer tatkräftig und motivierend unterstützt haben.

Abschließend gilt mein Dank einem gewissen Raben, der immer wieder an meinem Fenster sitzt und der eine besondere Bedeutung für mich hat.

Kapitel 2

Kurzbeschreibung

Beschreibung und Entwicklung einer verteilten Suche für das Auffinden von Sensoren und deren angebotener Messdaten. Das Suchsystem verteilt auf Basis einer Verteilten Hash-tabelle die Metadaten und Abrufadressen der Messdaten eines Sensors. Ebenso können Sensoren anhand von Suchkategorien gesucht werden. Hierfür findet eine aktive Anmeldung der Sensoren unter Kategorien statt. Zentralkomponente des Suchsystems ist eine geordnete Erstellung von Suchschlüsseln, die geräteunabhängig das Ansprechen der gleichen, in der Verteilten Hashtabelle abgelegten Schlüssel-Werte-Paare, ermöglicht. Mittels Nutzung eines Binärbaumes ist das Suchsystem, im Hinblick auf die maximale Knotenanzahl hin, skalierbar.

Schlagworte: Distributed Hash Table, Kademia, Distributed Search

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	1
2	Kurzbeschreibung	2
3	Einleitung	6
3.1	Motivation	7
3.2	Zielsetzung	7
3.3	Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	8
4	Grundlagen	9
4.1	Kademlia	9
4.1.1	Einführung	9
4.1.2	Systembeschreibung	10
4.1.3	XOR als Distanz-Metrik	12
4.1.4	Knotenspeicherung	13
4.1.5	Das Kademlia-Protokoll	14
4.1.6	Routing-Tabelle	16
4.1.7	Neuverteilung von Schlüsseln	18
4.2	Gnutella	20
4.2.1	Derzeitiger Stand	20
4.2.2	Einführung und Grundlagen	20
4.2.3	Protokollaufbau	21
4.2.4	Descriptor Routing	26
4.2.5	Download von Dateien	27
4.2.6	Beispiele	28
4.3	IPFS	30
4.3.1	Einführung	30
4.3.2	Strukturierung von IPFS-Objekten	31

4.4	BitTorrent	33
4.4.1	Beschreibung und Aufbau	33
4.4.2	Erweiterungen	34
5	Analyse - Verteilung von Sensordaten über dezentrale Netze	36
5.1	Verteilung der Daten	36
5.2	Verteilung der IDs	38
6	Konzeption und Aufbau eines dezentralen Suchsystems	40
6.1	Grundlegende Anforderungen	40
6.2	Struktur der Anfragen	44
6.3	Kompensierung der Sublisten-Maximalgröße	47
6.4	Suchanfragen mit Kademia	51
6.5	Regelmäßige Neuansmeldung von Sensoren unter Kademia	51
6.6	Suchanfragen mit Gnutella	52
7	Implementierung	54
7.1	Aufbau und Abhängigkeiten der Suchanfragen	54
7.2	Struktur des Parsers	65
7.3	Interaktion zwischen Such-Layer und einer Distributed Hash Table	67
7.4	Struktur des Such-Layers	68
7.5	Implementierung mit Python	73
7.6	Iteration der Suchanfragen	73
7.7	Umsetzung der Inodes	76
7.8	Debugging-Erweiterung für DHT-Anbindung	77
7.9	JSON-Parser	78
7.10	Such-Layer mit Python	79
7.11	Implementierung eines Suchnetzwerkes für Sensormetadaten auf Basis von Gnutella	81
8	Test	82
8.1	Unittests für Suchanfragen	82
8.2	Testnetzwerk für Suchlayer	83
8.3	Testnetzwerk mit Docker	86
9	Evaluation	89
9.1	Grenzen bei großen Netzwerken	89
9.2	Sicherheitstechnische Aspekte	90

9.3	Sublisten Synchronisation	92
9.4	Weiterführende Überlegungen	93
9.4.1	Andere DHTs als Backend	93
9.4.2	Komprimierung der abgelegten Values	93
10	Fazit	96
10.1	Zusammenfassung	96
10.2	Kritischer Rückblick und Ausblick	97
	Abbildungsverzeichnis	98
	Tabellenverzeichnis	101
	Source Code Content	102
	Literaturverzeichnis	103
	Onlinereferenzen	104
	Eigenständigkeitserklärung	105

Kapitel 3

Einleitung

Sensoren umgeben uns überall. Sei es unsichtbar verbaut im Auto, leicht und unbemerkt am Handgelenk oder immer sichtbar an der Wand. Überall auf der Welt werden Sensoren platziert und an das Internet angebunden. Nun wäre es geradezu fantastisch, wenn man Daten von all diesen Sensoren sammeln könnte, um z.B. Wettervorhersagen oder Analysen bezüglich des Klimawandels anzustellen. Jedoch sieht die Wahrheit so aus, dass besagte Sensoren nicht direkt auffindbar sind, wenn man über deren Existenz nicht schon im Vorfeld Kenntnis hat. Ein System wäre wünschenswert, mit dem man diese Sensoren suchen kann. Nun wäre es eine Möglichkeit, zentrale Verzeichnisse einzurichten, die alle Sensoren eines Landes, Kontinents oder der Welt auflisten könnten. Doch wer finanziert solche Verzeichnisse? Die Industrie? Ein Staat? Privatpersonen? Verlockend wäre es, wenn die Finanzierung von jedem zu einem kleinen Stück übernommen werden würde. Jedoch würden dann immer noch zentrale Server existieren, die ausfallen können oder anderweitig eine erfolgreiche Suche verhindern können. Eine Alternative muss folglich her, die die Kosten minimiert und verteilt, ausfallsicher ist und keine zentrale Instanz besitzt.

Der Gegensatz für zentrale Verzeichnisse wäre folglich ein dezentral verwaltetes Verzeichnis. Die dezentrale Verteilung von Sensordaten kann über dezentrale Netzwerke wie IPFS und BitTorrent umgesetzt werden. Hier gibt es also kein Machbarkeitsproblem. Jedoch muss man, um diese Art der Verteilung nutzen zu können, irgend eine Form von Identifier besitzen, mit denen besagte Messdaten abgerufen werden können. Alternativ kann man auch von zentralen Webservern Messdaten herunterladen, jedoch muss man auch hier wiederum eine URL kennen um dies abzurufen. Das Abrufen der Sensormessdaten ist folglich kein Problem. Der Kenntnissgewinn über die URLs oder andere Identifier ist jedoch ungelöst. Hier setzt diese Arbeit an. Es soll ein System entwickelt werden, mit dem man in einer dezentralen Art und Weise von einem Suchwort wie „Temperatursensor“ zu

einer Liste von dem Suchbegriff entsprechenden Sensoren und deren Messdaten-Adressen kommt.

3.1 Motivation

Die Motivation zu dieser Arbeit wurde damit geboren, dass es kein System gab, mit dem man eine beliebig große Anzahl an Geräten anhand einer oder mehrerer Kategorien in einer dezentralen Art und Weise suchen konnte. Für Sensormessdaten gab es so z.B. Mittel und Wege, diese dezentral zu übertragen. Hierfür kann eine Archivdatei mit Messreihen über IPFS oder BitTorrent angeboten und übertragen werden. Ein Problem gibt es jedoch immer dabei, den Identifier, mit dem das Archiv abgerufen werden kann, zu verteilen. Eine zentrale Lösung ist hier, dass eine Art zentraler Indizierungsserver verwendet wird, bei dem Sensoren ihre Messdaten anmelden können und sie so suchbar gemacht werden. Ebenfalls ist es möglich, besonders bei der Verwendung mit IPFS, ein Verzeichnis, in dem Sensormessdaten abgelegt werden, unter einem DNS-Namen anzubieten. Das Problem hier ist jedoch wieder, dass ein Sensor nicht suchbar ist und die Verteilung der DNS-Adresse hin zu den suchenden Clients aktiv geschehen muss. Ebenso lässt sich mit dieser Methode nur ein Verzeichnis verteilen.

3.2 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Suchsystem zu entwickeln, mit dem man Sensoren dezentral auffinden kann. Über dieses System sollen Sensoren außerdem Adressen zu Messdatenarchiven verbreiten können. Somit werden Sensoren auffindbar gemacht und es wird eine Verbindung zwischen Sensor und angebotener Archiv-Adresse hergestellt. Interessierte Suchclients können anhand von Kategorien, die von den Sensoren angegeben werden, Sensoren finden und so deren angebotene Messdaten. Das Herunterladen der Messdaten erfolgt dann außerhalb des Suchsystems. Somit wird kein zentraler Suchdienst benötigt, der eine Suche nach Sensoren umsetzt und die Verbindungen zwischen Sensor und Archiv-Adresse verwaltet.

3.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Die Vorgehensweise zu dieser Arbeit wurde von Prof. Dr.-Ing. Schwotzer zu Beginn so bestimmt, dass ausschließlich bereits existierende Technologien, konkret Kademia und Gnutella, mit bereits existierenden Bibliotheken verwendet werden sollten, um ein Suchnetzwerk aufzubauen. Da im späteren Verlauf festgestellt wurde, dass es keine Bibliotheken für Gnutella gab, die leicht lauffähig gemacht werden konnten, wurde unter Rücksprache mit Prof. Dr.-Ing. Schwotzer entschieden, die Entwicklung eines Suchnetzwerkes mit Gnutella nur theoretisch zu betrachten. Nur für ein Suchsystem unter Verwendung von Kademia sollte ein Prototyp entstehen.

Kapitel 4

Grundlagen

4.1 Kademia

Eine zentrale, in dieser Arbeit benutzte, Technologie ist Kademia, eine Implementation einer verteilten Hashtabelle, engl. Distributed Hash Table, abgekürzt DHT. Die Verteilung der Daten erfolgt dabei über ein Peer-to-Peer-Netzwerk. [1, S. 1]

Im Folgenden soll hauptsächlich auf die Funktionsweise und die Verteilung von Schlüssel-Werte-Paaren mit Kademia eingegangen werden.

Die Vorteile von Kademia sind dabei eine „prov-able consistency and performance in a fault-prone environment“. [1, S. 1]

4.1.1 Einführung

Ein Kademia-Netzwerk besteht aus Knoten mit jeweils einer einzigartigen, zufällig gewählten Knoten-ID. Diese ID liegt dabei in einem Adressbereich, welcher von der verwendeten Schlüssellänge vorgegeben wird. [1, S. 1]

Die Schlüssel sind „opaque, 160-bit quantities (e.g., the SHA-1 hash of some larger data)“ [1, S. 1]. Die Knoten-IDs, als Ganzzahlen betrachtet, sind also in einem Adressbereich von 0 bis $2^{160}-1$ verortet. [1, S. 1]

Frei aus [1] übersetzt und zusammengefasst, werden Schlüssel-Wert-Paare auf Knoten abgelegt, deren Knoten-ID „nah“ zum Schlüssel sind. Ein Knoten-ID basierter Routingalgorithmus kann dann abschließend für alle jeweils den nächsten Server für einen gegebenen

Ziel-Schlüssel finden. Viele der Vorteile von Kademia lassen sich aus der Verwendung einer XOR-Metrik für die Distanzberechnung zwischen zwei Punkten im Adressraum ableiten. Da die XOR-Metrik symmetrisch ist erlaubt sie es Kademia-Teilnehmern Suchanfragen zu empfangen, die der gleichen Aufteilung von Knoten entsprechen wie sie in der Routingtabelle eines jeweiligen Teilnehmers enthalten sind. [1, S. 1]

Des weiteren aus [1] entnehmbar ist, dass, um Knoten nahe einer ID zu finden, ein einziger Routingalgorithmus von Kademia verwendet wird. Dies steht im Kontrast zu anderen Systemen, die erst einen Algorithmus verwenden, um in die Nähe einer ID zu kommen um dann im Anschluss einen zweiten Algorithmus für die verbleibenden Hops zu verwenden. Kademia ähnelt dabei vor allem der ersten Phase des Pastry-Algorithmus (siehe [2]). [1, S. 2]

Nach [1] erwähnen die Autoren von Pastry dies zwar nicht explizit, jedoch wird dabei in etwa der halbe Weg zur Ziel-ID, wie beim Verwenden der XOR-Metrik bei Kademia, zurückgelegt. In der zweiten Phase von Pastry wird dann der Suchalgorithmus gewechselt. Beschrieben wird das wie folgt: „Pastry switches distance metrics to the numeric difference between IDs“ [1, S. 2]. Leider können Knoten, die für die zweite Metrik als nah gelten für die erstere sehr weit entfernt sein, wodurch Diskontinuitäten bei gewissen Knoten-IDs auftreten. Dies hat zur Folge, dass die Performance reduziert wird und formale Analysen erschwert werden, die das Worst-Case-Verhalten analysieren. [1, S. 2]

4.1.2 Systembeschreibung

Wie der Systembeschreibung von [1] entnehmbar ist, hat Kademia den selben allgemeinen Ansatz wie andere verteilte Hash Tabellen. So wird eine 160 Bit lange ID einem Knoten zugewiesen und ein Suchalgorithmus zur Verfügung gestellt. Dieser findet dann Knoten, die immer näher an einer gegebenen ID liegen. So wird das Suchziel in logarithmisch vielen Zwischenschritten erreicht. [1, S. 2]

Wie von [1] ebenfalls entnehmbar ist, behandelt Kademia alle Knoten als Blätter eines Binärbaumes, wobei die Position eines jeden Knotens durch den kürzesten, gemeinsamen Prefix der Knoten-ID bestimmt wird. Als Beispiel kann die in [1] gezeigte Grafik 4.1 benutzt werden, die die Position eines Knotens mit dem einzigartigen Präfix 0011 in einem Beispielbaum darstellt. Für einen gegebenen Knoten wird der Binärbaum immer weiter in Unterbäume aufgeteilt, welche den Knoten nicht beinhalten. Der oberste Unterbaum besteht also aus der Hälfte des verbleibenden Baumes, der nicht den gegebenen Knoten

beinhaltet. Der nächste Unterbaum besteht wiederum aus der Hälfte des verbleibenden Baumes, in dem nicht der gegebene Knoten existiert. Und so weiter. Beim Beispiel des Knotens mit der ID 0011 sind die Unterbäume eingekreist und bestehen aus Knoten mit den Präfixen 1, 01, 000 und 0010. [1, S. 2]

Abbildung 4.1: Aus [1]. Kademlia Binärbaum. Der schwarze Punkt zeigt die Position eines Knotens mit der ID 0011 innerhalb des Binärbaumes. Die grauen Ovale zeigen Unterbäume in denen die Knoten 0011... einen Kontakt haben müssen. [1, S. 3]

Das Kademlia Protokoll stellt nach [1] des weiteren sicher, dass jeder Knoten mindestens einen Knoten in seinen jeweiligen Unterbäumen kennt, wenn dieser Unterbaum einen Knoten enthält. Mit diesem Mechanismus wird garantiert, dass jeder Knoten einen anderen Knoten anhand dessen ID findet. Die Abbildung 4.2 aus [1] zeigt ein Beispiel, bei dem der Knoten 0011 den Knoten 1110 sucht. Dabei wird jeweils der beste bekannte Knoten angefragt um Kontakte in den jeweiligen immer tieferen Unterbäumen zu finden, bis schließlich die Suche zum Zielknoten hin konvergiert. [1, S. 2]

Abbildung 4.2: Aus [1]. Auffinden eines Knotens anhand seiner ID. Der Knoten 0011 findet den Knoten 1110 indem er nacheinander immer nähere Knoten anfragt und von ihnen lernt. Die obere Linie symbolisiert hierbei den Adressraum der 160-Bit-IDs und zeigt wie die Suchvorgänge immer näher zum Zielknoten hin konvergieren. Die Bogenpfeile darunter stellen die RPC-Aufrufe dar, die vom Knoten 0011 abgesetzt werden. Der erste RPC-Aufruf geht zu Knoten 101, der dem Knoten 0011 bereits bekannt ist. Nachfolgende RPC-Aufrufe gehen zu Knoten, die von vorangegangenen RPC-Aufrufen zurückgegeben wurden. [1, S. 3]

4.1.3 XOR als Distanz-Metrik

Wie [1] zu entnehmen ist, hat jeder Knoten eine zufällig gewählte 160 Bit lange ID. Jede Nachricht, die ein Knoten versendet, beinhaltet dabei seine ID, sodass ein empfangender Knoten die Existenz des sendenden Knotens nachverfolgen kann. Schlüssel sind ebenfalls 160 Bit lange Identifier. Um ein Key-Value-Paar einem bestimmten Knoten zuzuordnen, stützt sich Kademia auf die Vorstellung einer gewissen Distanz zwischen zwei Identifiern.

Kademlia definiert die Distanz zwischen zwei gegebenen 160-Bit-IDs x und y als die bitweise Exklusiv-oder-Verknüpfung (XOR) beider IDs, interpretiert als Integer ($d(x, y) = x \oplus y$). XOR ist eine valide, wenngleich Nicht-Euklidische Metrik und bietet eine Dreiecks-Eigenschaft ($d(x, y) \oplus d(y, z) = d(x, z)$). [1, S. 4]

4.1.4 Knotenspeicherung

Nach [1] muss jeder Knoten Kontaktinformationen über andere Knoten speichern um Nachrichten routen zu können. Jeder Knoten für $0 \leq i < 160$ führt eine Liste mit Tripeln für Knoten mit den Abständen zwischen 2^i und 2^{i-1} , bestehend aus IP-Adresse, UDP-Port und Knoten-ID. Diese Listen werden „ k -Buckets“ genannt. Jeder k -Bucket wird anhand der letzten Online-Zeit (time last seen) sortiert. Die ältesten Knoten sind dabei am Beginn der Liste, die jüngsten am Ende. Für kleine Werte von i sind die k -Buckets im allgemeinen leer, da keine geeigneten Knoten existieren. Für große i -Werte können die Listen bis zur Größe k anwachsen. k ist dabei ein systemweiter Replikations-Parameter. k wird dabei so groß gewählt, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass k Knoten innerhalb einer Stunde ausfallen. k kann so beispielsweise auf 20 gesetzt werden. [1, S. 4]

Erhält ein Kademlia-Knoten nach [1] eine Nachricht durch eine Anfrage oder Antwort, so wird der entsprechende k -Bucket für die Knoten-ID des Senders aktualisiert. Wenn der sendende Knoten bereits im k -Bucket des Empfängers existiert, so wird der Listen-Eintrag des sendenden Knotens beim Empfänger ans Ende verschoben. Ist der Sendeknoten noch nicht im entsprechenden k -Bucket und hat der k -Bucket weniger als k Einträge, so fügt der Empfänger lediglich den Sender am Ende der Liste ein. Ist der k -Bucket jedoch voll, so pingt der Empfänger den zuletzt gesehenen Knoten an. Antwortet dieser nicht, wird er aus der Liste entfernt und der Sender wird ans Ende eingefügt. Kommt jedoch eine Antwort zurück, so wird der Knoten ans Ende der Liste verschoben und die Kontaktinformationen des neuen Senders werden verworfen. Die k -Buckets implementieren effektiv also eine „least-recently seen eviction policy“ [1, S. 5] mit der Ausnahme, dass erreichbare Knoten nicht aus der Liste entfernt werden. [1, S. 5]

Ein von [1] weiterer angeführter Vorteil der k -Buckets ist, dass sie einen Schutz gegen gewisse DoS-Attacken bieten. Es ist so nicht möglich, den derzeitigen Routingstatus eines Knotens mit neuen Knoten im Netzwerk zu überschwemmen. Kademlia-Knoten nehmen nur dann neue Knoten in ihre k -Buckets auf, wenn alte Knoten das System verlassen. [1, S. 5]

4.1.5 Das Kademia-Protokoll

Das Kademia-Protokoll besteht nach [1] aus vier RPCs. Diese sind PING, STORE, FIND_NODE und FIND_VALUE. Der PING RPC testet ob ein Knoten online und erreichbar ist. STORE weist den Empfängerknoten an, ein Key-Value-Paar zu speichern, das später wieder heruntergeladen werden kann. FIND_NODE benötigt eine 160-Bit-ID als Argument. Der Empfängerknoten gibt als Antwort k Tripel zurück, bestehend aus IP-Adresse, UDP-Port und Knoten-ID, die die Knoten repräsentieren über die der Empfängerknoten Kenntnis hat und die nahe der gegebenen 160-Bit-ID liegen. Diese Tripel können aus einem oder mehreren k -Buckets stammen, falls der nächste k -Bucket nicht voll ist. In jedem Fall muss der RPC-Empfänger k Elemente zurückliefern. Es sei denn er kennt, gesamt über alle k -Buckets hinweg, weniger als k Knoten. In diesem Fall sind es alle Knoten über die der Empfänger Kenntnis hat. FIND_VALUE verhält sich wie der FIND_NODE RPC, es sei denn, der Empfängerknoten besitzt ein auf ihm abgelegtes Key-Value-Paar, dessen Key der übergebenen 160-Bit-ID entspricht. Existiert ein solches Key-Value-Paar, so wird die Value zurückgegeben. Das Key-Value-Paar muss logischerweise vorher durch einen STORE RPC auf dem Empfängerknoten abgelegt worden sein. In allen Fällen muss der RPC-Empfänger zusätzlich eine 160 Bit lange zufällige RPC-ID mit zurückliefern. Dies bietet einigen Schutz gegen Adressfälschungen. PING RPCs können zudem auf den RPC-Antworten für den RPC-Empfänger „huckepack“ getragen werden, um zusätzliche Sicherheit bei der Netzwerkadresse des RPC-Senders zu erhalten. [1, S. 6]

Die wichtigste Prozedur, genannt „node lookup“, die ein Kademia-Teilnehmer durchführen muss, ist nach [1], das Finden der k nächsten Knoten zu einer gegebenen Knoten-ID. Dazu wird ein rekursiver Algorithmus verwendet. Eine Suche beginnt damit α Knoten aus einem nächstgelegenen, nicht leeren k -Bucket auszuwählen. Falls der k -Bucket weniger als α Knoten besitzt, werden einfach die nächsten α Knoten, die bekannt sind, gewählt. Anschließend werden dann parallele, asynchrone FIND_NODE RPCs zu den ausgewählten α Knoten gesendet. α ist ein systemweiter Parameter, der den Grad der Parallelität festlegt und kann z.B. auf $\alpha = 3$ gesetzt werden. In den folgenden rekursiven Schritten werden nun erneut FIND_NODE RPCs zu Knoten gesendet, die durch vorangegangene RPCs gefunden wurden. Dies kann bereits dann geschehen, wenn noch nicht alle vorhergehenden α RPCs beantwortet und abgeschlossen wurden. Von den gefundenen k Knoten die am nächsten zum gesuchten Ziel liegen, werden nun α Knoten ausgewählt, die noch nicht angefragt wurden. Zu diesen α Knoten werden nun wieder FIND_NODE RPCs gesendet. Knoten die nicht rechtzeitig antworten, werden nicht näher für das Bilden einer Zwischenergebnismenge, aus denen die α Knoten ausgewählt werden, berücksichtigt. Es sei denn, sie antworten

später und es lässt sich keine genügend große Zwischenergebnismenge bilden. Wenn eine `FIND_NODE`-Iteration keine Knoten findet, die näher als die bereits gefundenen Knoten liegen, so werden `FIND_NODE` RPCs an alle k nächsten Knoten gesendet, die noch nicht angefragt wurden. Die Suche wird beendet, wenn Antworten von den k nächsten Knoten eingegangen sind. Wenn $\alpha = 1$ verwendet wird, so ähnelt der Kademlia-Algorithmus dem von Chord in punkto Nachrichtenkosten und Latenz zur Entdeckung von unerreichbaren Knoten. Dennoch kann Kademlia mit einer niedrigeren Latenz routen, da Kademlia die Flexibilität besitzt, aus den k Knoten frei auswählen zu können. [1, S. 6]

Wie [1] weiter zu entnehmen ist, können die meisten zu implementierenden Operationen ähnlich der Knotensuche implementiert werden. Um ein Key-Value-Paar zu speichern, muss ein teilnehmender Knoten lediglich die nächsten k Knoten zum gegebenen Schlüssel finden und diesen `STORE` RPCs senden. Zusätzlich verteilt jeder Kademliaknoten alle seine Key-Value-Paare in regelmäßigen Abständen erneut, um sie so am Leben und im Netzwerk zu behalten. So wird eine Persistenz der abgelegten Schlüssel gewährleistet. [1] führt weiter an, dass für die Verwendung von Kademlia zum Zweck des File-Sharings alle Schlüssel-Werte-Paare vom ursprünglich einspeisenden Knoten alle 24 Stunden neu verteilt werden. Andernfalls laufen abgespeicherte Key-Value-Paare 24 Stunden nach Veröffentlichung ab. So werden alte Indexinformationen automatisch aus dem System entfernt. Für andere Anwendungen, wie digitale Zertifikate oder Mappings von kryptografischen Hashes zu Werten können längere Ablaufzeiten angemessen sein. [1, S. 6]

Um nach einem Key-Value-Paar zu suchen, muss nach [1] ein Knoten damit beginnen, die k nächsten Knoten zu finden, deren ID am nächsten zum gesuchten Schlüssel ist. „Value Lookups“ nutzen dabei allerdings die `FIND_VALUE` RPC anstelle der `FIND_NODE` RPC. Ebenfalls wird die Suche sofort dann abgebrochen, wenn ein Knoten die gesuchte Value besitzt und zurückliefern kann. Für Caching-Zwecke speichert der suchende Knoten die Value beim nächsten Knoten, der die gesuchte Value nicht besaß, sobald sie erfolgreich gefunden und empfangen wurde. Aufgrund der unidirektionalen Natur der Topologie ist es nach [1] wahrscheinlich, dass zukünftige Suchen nach dem selben Schlüssel einen so „gecacheten“ Eintrag treffen, bevor sie den nächsten Knoten anfragen. Wenn ein Schlüssel zu einer gewissen Zeit besonders populär ist und oft gesucht und abgerufen wird, so wird dieser auf mehreren Knoten zwischengespeichert. Um ein „over-caching“ zu vermeiden, verhält sich der Ablaufzeitpunkt eines Schlüssel-Werte-Paares in der Datenbank eines Knotens „exponentially inversely proportional to the number of nodes between the current node and the node whose ID is closest to the key ID“ [1, S. 7]. Diese Nummer bzw. Zahl kann von der Bucket-Struktur des Knotens abgeleitet werden. Ein einfaches Herauslösch

von Einträgen, wie bei einem LRU-Cache, würde zwar zu einer ähnlichen Verteilung der Lebensdauer der Einträge führen, jedoch ist es nicht möglich, die Größe des Caches zu bestimmen, da Knoten keine Kenntnis im voraus darüber haben, wie viele Werte im System abgelegt werden müssen. [1, S. 7]

[1] führt des weiteren aus, dass die Buckets eines Knotens im allgemeinen dadurch aktuell gehalten werden, indem Datenverkehr von anderen Knoten abgewickelt und beantwortet wird. Edge-Cases, die bewirken, dass für einen gewissen ID-Bereich keine lookups erfolgen, müssen Knoten diejenigen k -Buckets aktualisieren, die nach über einer Stunde keinen Knoten-Lookup durchgeführt haben. Dazu wird eine zufällige ID im Adressbereich des Buckets gewählt und eine Knotensuche mit eben jener ID durchgeführt. Damit ein Knoten u einem Kademia-Netzwerk beitreten kann, muss diesem die Adresse von einem bereits im Netzwerk teilnehmenden Knoten w bekannt sein. u fügt w zu diesem Zweck in einen entsprechenden k -Bucket ein und führt anschließend eine Knotensuche gegen seine eigene ID durch. Abschließend aktualisiert u all seine k -Buckets die weiter weg sind, als sein nächster Nachbar. Während dieser Aktualisierung füllt u seine eigenen k -Buckets und fügt sich selbst in die k -Buckets anderer Knoten ein. [1, S. 7]

4.1.6 Routing-Tabelle

Die Routingtabelle von Kademia ist nach [1] dank des Kademia-Protokolls unkompliziert aufgebaut. Es muss jedoch ein gewisses Augenmerk darauf verwendet werden, wenn stark unbalancierte Bäume vorliegen. Die Routingtabelle ist ein Binärbaum, dessen Blätter k -Buckets sind. Jeder k -Bucket enthält Knoten, die ein gemeinsames ID-Präfix teilen. Das Präfix wird dabei von der Position des k -Buckets innerhalb des Binärbaumes vorgegeben. Jeder k -Bucket deckt deshalb einen gewissen Bereich des Adressraumes ab. Alle k -Buckets zusammen decken so den gesamten 160-Bit-Adressraum ab. Knoten im Routing-Baum werden nach Bedarf dynamisch angelegt. Die aus [1] entnommene Grafik 4.3 veranschaulicht dies. Zu Beginn besitzt der Kademia-Knoten u einen Routingbaum mit einem einzigen Knoten, bzw. k -Bucket, der den gesamten Adressraum abdeckt. Sobald u einen neuen Kademia-Knoten kennenlernt, versucht er diesen in einen entsprechenden k -Bucket einzufügen. Ist der k -Bucket nicht voll, so wird der neue Kontakt einfach eingefügt. Andernfalls, wenn der k -Bucket die Knoten-ID von u beinhaltet, so wird der Bucket in zwei neue Buckets aufgeteilt und der Inhalt des gesplitteten Buckets wird in die neuen aufgeteilt. Anschließend wird das Einfügen des neuen Kontakts wiederholt. Ist ein k -Bucket mit einem Adressbereich voll, in dem die Knoten-ID von u nicht enthalten ist, so wird der

neue Kontakt einfach verworfen. Hierbei entsteht jedoch ein Problem bei stark unbalancierten Bäumen. Angenommen der Knoten u tritt einem Kademlianetzwerk bei, in dem er der einzige Knoten mit dem ID-Präfix 000 ist und in dem zusätzlich bereits mehr als k Knoten das ID-Präfix 001 besitzen, so würde nach [1] folgendes passieren: Jeder Knoten mit dem Präfix 001 würde einen leeren k -Bucket besitzen, in dem u eingefügt wird. Jedoch würde eine Bucket-Aktualisierung von u lediglich k der Knoten benachrichtigen. Um dieses Problem zu vermeiden, behalten Kademlia-Knoten alle validen Kontakte in einem Unterbaum der Größe k , auch wenn dies bedeutet, dass Buckets gesplittet werden müssen, in denen die eigenen Knoten-ID nicht vom Adressbereich abgedeckt wird. Die aus [1] entnommene Grafik 4.4 veranschaulicht diese zusätzlichen Aufteilungen. Sobald der Knoten u die aufgeteilten Buckets aktualisiert, werden alle Knoten mit dem Präfix 001 darüber informiert. [1, S. 7 f.]

Abbildung 4.3: Aus [1]. Entwicklung einer Routingtabelle im Laufe der Zeit. Zu Beginn besitzt ein Knoten einen einzigen k -Bucket, wie oben gezeigt. Füllen sich nun die k -Buckets, so spalten sich diejenigen Buckets in zwei neue auf, deren abgedeckter Adressbereich die eigene Knoten-ID beinhaltet. [1, S. 8]

Abbildung 4.4: Aus [1]. Diese Grafik veranschaulicht die gelockerte Routingtabelle eines Knotens mit der ID 00...00. Die Routingtabelle kann kleine Unregelmäßigkeiten in den Verzweigungen aufweisen. Dies stellt sicher, dass der Knoten alle Kontakte, die im kleinsten Unterbaum um denjenigen Baumknoten, der mindestens k Kontakte besitzt, kennt. [1, S. 9]

4.1.7 Neuverteilung von Schlüsseln

[1] führt des weiteren folgendes an: Um Schlüssel-Werte-Paare in einem Kademlianetzwerk persistent zu speichern, müssen die Knoten eben diese regelmäßig neu veröffentlichen. Andernfalls kann es bei einem Schlüssel-Lookup zu zwei Phänomenen kommen, die dazu führen, dass ein solcher Lookup ins Leere läuft. Das erste Phänomen ist, dass die ersten k Knoten, die ein solches Paar zur Zeit der Erstveröffentlichung erhalten haben, das Netzwerk verlassen. Beim zweiten Phänomen treten neue Knoten dem Netzwerk bei, deren IDs alle näher an dem Schlüssel des Key-Value-Paares liegen, als die ersten, ursprünglichen Knoten. In beiden Fällen müssen die Knoten, die das Schlüssel-Werte-Paar besitzen, dieses neu veröffentlichen und dafür sorgen, dass das Paar auf den k nächsten Knoten im Netzwerk abgelegt wird und zur Verfügung steht. Um das Netzwerk verlassende Knoten auszugleichen, veröffentlicht Kademia jedes Key-Value-Paar einmal pro Stunde erneut. Eine naive Implementation dieser Strategie würde viele Nachrichten benötigen. Alle k Knoten, die ein Paar speichern, würden jede Stunde eine Knotensuche, gefolgt von $k - 1$ STORE RPCs, durchführen. Das Neuveröffentlichen eines Paares kann jedoch nach [1] sehr gut optimiert werden. Sobald ein Knoten einen STORE RPC für ein gegebenes Schlüssel-Werte-Paar empfängt, kann er annehmen, dass dieser RPC ebenfalls an die verbleibenden $k - 1$ nächsten Knoten versendet wurde. Der Empfänger wird deshalb nicht in der nächsten Stunde das erhaltene Key-Value-Paar neu veröffentlichen. Dies sorgt dafür,

dass, solange die Neuveröffentlichungsintervalle nicht exakt synchronisiert sind, nur ein einziger Knoten ein Schlüssel-Werte-Paar jede Stunde neu veröffentlicht. Eine zweite Verbesserung sieht vor, dass Knoten-Lookups vor dem Neuveröffentlichen vermieden werden. Wie im vorangegangenen Abschnitt mit unbalancierten Bäumen beschrieben ist, teilen Knoten ihre k -Buckets je nach Bedarf, um sicherzustellen, dass sie volle Kenntnis über den jeweiligen Unterbaum mit mindestens k Knoten haben. Wenn ein Knoten u vor dem Neuveröffentlichen eines Schlüssel-Werte-Paares alle k -Buckets in diesem Unterbaum mit k Knoten aktualisiert, so ist dieser Knoten u automatisch in der Lage, die k nächsten Knoten zu einem gegebenen Schlüssel zu finden. Die Bucket-Aktualisierungen armotisieren sich so mit der Neuveröffentlichung von vielen Schlüssel. [1, S. 9]

Um zu erklären, warum ein Knoten Lookup für u nicht notwendig ist, nachdem er seine Buckets im Unterbaum der Größe $\leq k$ aktualisiert hat, müssen nach [1] zwei Fälle näher betrachtet werden. Wenn der neu zu veröffentlichende Schlüssel in den Adressbereich des Unterbaumes fällt, muss u logischerweise die k nächsten Knoten kennen, da die Größe des Unterbaumes mindestens k beträgt und u komplette Kenntnis über den Unterbaum hat. Wenn jedoch der Schlüssel außerhalb des Unterbaumes liegt, u aber einer der k nächsten Knoten zum Schlüssel war, folgt logischerweise, dass die k -Buckets von u für die Intervalle, die näher beim Schlüssel als dem Unterbaum liegen, alle weniger als k Einträge haben. Deshalb wird u alle Knoten in diesen k -Buckets kennen, welche, zusammen mit dem Wissen über den Unterbaum, alle nächsten k Knoten zum Schlüssel beinhalten. [1, S. 9]

[1] führt des weiteren noch an, wenn ein neuer Knoten dem Netzwerk beitrifft, so muss dieser all jene Schlüssel-Werte-Paare speichern, zu denen er einer der k nächsten Knoten ist. Bereits existierende Knoten werden dann bereits wissen, welche Key-Value-Paare der neue Knoten speichern sollte. Jeder Knoten, der so Kenntnis über den neuen Knoten erlangt, wird folglich **STORE** RPCs aussenden um relevante Key-Value-Paare an den neuen Knoten zu versenden. Um redundante **STORE** RPCs zu vermeiden, werden aber nur diejenigen Knoten ein Key-Value-Paar versenden, wenn deren eigene ID näher zum Schlüssel liegt, als die der anderen Knoten. [1, S. 9]

4.2 Gnutella

4.2.1 Derzeitiger Stand

Ein weiteres, in dieser Arbeit betrachtetes dezentrale Netzwerk, stellt das Gnutella Suchnetzwerk dar. Die Besonderheit daran ist, dass es kaum noch aktuelle, lauffähige Bibliotheken gibt und offizielle Dokumentationen nur noch schwer abrufbar sind. Es gibt zwei Haupt-Spezifikationen: Version 0.4 und die darauf aufbauende Version 0.6. Letztere ist jedoch nur noch über das „Internet Archive“¹ abrufbar. Nach [3] ist die Version 0.4 als „stable“ einzustufen. Die Version 0.6 wird noch als „testing“ deklariert.

Im folgenden soll nun anhand von [4] die grundlegende Funktion von Gnutella anhand der Gnutella Protokoll Spezifikation in der Version 0.4 erklärt werden.

4.2.2 Einführung und Grundlagen

Um Verwirrungen bezüglich des Namens vorab entgegenzutreten, kann eine Stellungnahme der Free Software Foundation zitiert werden, die einen kurzen Einblick in die Namensgebung von Gnutella bietet:

„[...] the name was originally a word play on ‚GNU‘ (the original developers planned to release their code under the GNU GPL, and may have had in mind contributing it to the GNU project) and ‚Nutella‘ (a candy bar that the original developers enjoyed). However, neither the original software nor any of the related current projects are official GNU packages. We have asked that the Gnutella developers change the name to avoid confusion; perhaps that will happen in the future.“ [5]

Gnutella ist nach [4] ein Protokoll zur verteilten Suche. Obgleich das Gnutella-Protokoll traditionelle Suchparadigmen mit Clients und zentralen Servern unterstützt, so ist „Gnutella’s distinction [...] its peer-to-peer, decentralized model“ [4]. Des weiteren werden die Knoten in einem Gnutella-Netzwerk als sogenannte *Servents* bezeichnet und übernehmen sowohl Client- als auch Serveraufgaben. Servents bieten auf Clientseite Schnittstellen an, mit denen Suchanfragen ausgesendet und Suchergebnisse angezeigt werden können. Gleichzeitig können Servents Suchanfragen von anderen Servents empfangen, diese mit ihrem lokalem Datensatz vergleichen und eine Antwort mit übereinstimmenden Ergebnissen

¹<https://web.archive.org/web/20070320074127/http://rfc-gnutella.sourceforge.net:80/developer/testing/index.html>, aufgerufen am 19.01.2023

zurücksenden. Aufgrund der Dezentralität ist ein Gnutellanetzwerk sehr robust bezüglich aus- bzw. wegfallenden Knoten, da die Funktionsweise des Netzwerkes nicht durch das Wegfallen einer Untermenge der teilnehmenden Knoten beeinträchtigt wird. [4]

Wie [4] im Kapitel 1 ⁽²⁾ weiter zu entnehmen ist, existieren fünf *Deskriptoren* für ein Gnutellanetzwerk, die die Kommunikation zwischen den Knoten abbilden. Diese sind:

- *Ping* - Wird für das aktive Entdecken von Teilnehmern im Netzwerk verwendet. Es wird von einem Servent, der einen Ping-Deskriptor empfängt, erwartet, mit einem oder mehreren Pong-Deskriptoren zu antworten. [4]
- *Pong* - Die Antwort auf ein Ping. Enthält die Adresse eines verbundenen Gnutella-Knotens zusammen mit Informationen über die Größe der, dem Netzwerk bereitgestellten Daten. [4]
- *Query* - Der primäre Mechanismus um das dezentrale Netzwerk zu durchsuchen. Ein Servent, der einen Query-Deskriptor empfängt, antwortet mit einem QueryHit-Deskriptor, wenn eine Übereinstimmung des Gesuchten in seinem Datensatz existiert. [4]
- *QueryHits* - Die Antwort auf einen Query-Deskriptor. Dieser Deskriptor stellt einem empfangenden Servent genug Informationen zur Verfügung, um den übereinstimmenden Eintrag in einem Datensatz von einem Servent anzufragen. [4]
- *Push* - Ein Mechanismus, der es einem, hinter einer Firewall liegenden Gnutella-Knoten erlaubt, dateibasierte Daten dem Netzwerk beizutragen. [4]

4.2.3 Protokollaufbau

Bevor man nun darauf eingeht, wie der Kommunikationsablauf zwischen zwei Servents abläuft und eine Suche abgewickelt wird, muss man sich zunächst kurz ansehen, wie die Kommunikationspakete des Gnutella-Protokolls aufgebaut sind, da sie einen guten ersten Eindruck auf den Ablauf bieten. Dies soll jedoch kurz gehalten werden.

²<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t1>, aufgerufen am 28.12.2022

Aus Kapitel 2 ⁽³⁾ in [4] ist ersichtlich, dass Gnutella zum Aufbauen einer Verbindung mit einem anderen Servent zuerst eine TCP-Verbindung aufbaut und zu Beginn folgender ASCII Request String gesendet wird: `GNUTELLA CONNECT/<protocol version string>\n\n`. Der „protocol version string“ ist dabei als ASCII-String „0.4“ definiert und `\n` als ASCII Line-Feed (LF). Ein Servent, der diese Zeichenkette empfängt und eine eingehende Verbindung zulässt, antwortet nun mit `GNUTELLA OK\n\n`. Eine andere Antwort wird auf Senderseite der Verbindung als Abbruchwunsch interpretiert. [4]

Anschließend senden und empfangen die so verbundenen Gnutella-Knoten Gnutella-Protokoll-Deskriptoren, wie in Kapitel 3.1 ⁽⁴⁾ in [4] beschrieben, denen jeweils „Descriptor Headers“ vorangestellt sind. Diese haben dem Kapitel 3.1 entnommene und in der folgenden Tabelle 4.1 dargestellte Struktur:

Fields	Descriptor ID	Payload Descriptor	TTL	Hops	Payload Length
Byte offset	0...15	16	17	18	19...22

Tabelle 4.1: Entnommen aus [4], Beschreibung des Descriptor Headers

Wie dem Kapitel 3.1 in [4] weiter zu entnehmen ist, ist die „Descriptor ID“ ein „16-byte string uniquely identifying the descriptor on the network“ [4]. Die Descriptor-ID kann dabei zufällig gewählt werden und dient lediglich dazu, Kommunikations- und Weiterleitungsschleifen zu entdecken und zu vermeiden, was wiederum die Netzwerklast reduziert. Der „Payload Descriptor“ bezeichnet den, dem Descriptor Header folgenden, verwendeten Deskriptor (Ping, Pong, Query, QueryHit, Push). Das Feld „TTL“ beschreibt die „Time To Live“, also wie oft ein Descriptor noch weitergeleitet werden kann. Jedes Mal, wenn eine solche Nachricht einen Knoten durchquert hat, wird sie von diesem, vor dem Weiterleiten an den nächsten Knoten, um eins verringert. Erreicht die TTL 0, so muss nichts weitergeleitet werden. Das Gegenstück hierzu ist das Feld „Hops“. Dies ist ein Zähler, der die durchlaufenen Zwischenstationen zählt. Er wird immer dann um eins inkrementiert, wenn ein Servent einen Deskriptor weiterleitet. Das letzte Feld „Payload Length“ gibt die Größe des dem Header folgenden Deskriptor an. [4]

³<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t2>, aufgerufen am 28.12.2022

⁴<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t3-1>, aufgerufen am 28.12.2022

Eine Ping-Descriptor-Payload verwendet nach [4] in Kapitel 3.2.1 ⁽⁵⁾ als „Payload Descriptor“ den Wert 0x00 und ist, wie in der folgenden Tabelle 4.2 dargestellt, aufgebaut:

Fields	Optional Ping Data
Byte offset	0...L-1

Tabelle 4.2: Entnommen aus [4], Beschreibung einer Ping-Descriptor-Payload

Das Feld „Optional Ping Data“ wird lediglich für Protokollerweiterungen verwendet, die in dieser Arbeit nicht näher betrachtet werden sollen. Ein versendeter Ping-Deskriptor ohne Erweiterungen hat eine Länge von 0. Ein solcher Ping besteht also lediglich aus dem Descriptor Header mit einer Payload Length von 0. [4]

Das Gegenstück zu einem Ping ist, wie bereits angesprochen und nach Kapitel 3.2.2 ⁽⁶⁾ in [4], eine Pong-Descriptor-Payload und verwendet als „Payload Descriptor“ den Wert 0x01. Sein Aufbau ist wie in der folgenden Tabelle 4.3 dargestellt:

Fields	Port	IP Address	Number of Files Shared	Number of Kilobytes Shared	Optional Pong Data
Byte offset	0...1	2...5	6...9	10...13	14...L-1

Tabelle 4.3: Entnommen aus [4], Beschreibung einer Pong-Descriptor-Payload

Die Felder „Port“ und „IP Address“ beinhalten nach Kapitel 3.2.2 in [4] die IP-Adresse und den TCP-Port des antwortenden Gnutella-Knotens, unter dem ein Gnutella-Servent ihn erreichen kann. Die Felder „Number of Files Shared“ und „Number of Kilobytes Shared“ geben darüber Aufschluss, wieviele Dateien und wieviel Gesamtdaten der Datensatz des antwortenden Knotens dem Netzwerk zur Verfügung stellt. Das Feld „Optional Pong Data“ wird wiederum lediglich für Protokollerweiterungen benötigt und ist Standardmäßig leer, hat also eine Größe von 0. [4]

⁵<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t3-2-1>, aufgerufen am 28.12.2022

⁶<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t3-2-2>, aufgerufen am 28.12.2022

Die nächste zu beschreibende Deskriptor-Payload ist die Query-Descriptor-Payload. Wie in Kapitel 3.2.3 ⁽⁷⁾ in [4] weiter zu entnehmen ist, verwendet diese als „Payload Descriptor“ den Wert 0x80 und ist folgendermaßen, wie in der Tabelle 4.4 dargestellt, aufgebaut:

Fields	Minimum Speed	Search Criteria String	NUL (0x00) Terminator	(Optional) Query Data
Byte offset	0...1	2...N	N+1	N+2...L-1

Tabelle 4.4: Entnommen aus [4], Beschreibung einer Query-Descriptor-Payload

Die Beschreibung der einzelnen Felder einer Query-Deskriptors-Payload sind nach Kapitel 3.2.3 in [4] die nun folgenden: Das Feld „Minimum Speed“ legt die vom sendenden Knoten minimale Geschwindigkeit in Kilobits pro Sekunde fest. Ein Gnutella-Servent, der einen solchen Query-Deskriptor erhält, sollte nur dann antworten, wenn dieser ebenfalls diese Mindest-Geschwindigkeit erreichen kann. Wird als Geschwindigkeit 0 verwendet, so wird diese Richtlinie ignoriert. Das Feld „Search Criteria String“ beinhaltet einen Null-terminierten (0x00, das Feld „NUL (0x00) Terminator“ ist diese Null-Terminierung) Suchstring der eine ASCII-kompatible Zeichenkodierung verwenden sollte. Um eine Liste an Suchwörtern zu verwenden, muss ein ASCII-Leerzeichen (0x20) verwendet werden. Am Ende kann dann jeweils eine oder mehrere Dateiendungen angegeben werden, die jeweils nach einem ASCII-Punkt (0x2e) angegeben werden. Das Feld „(Optional) Query Data“ dient wiederum für Erweiterungen des Gnutella-Protokolls. [4]

Das nächste zu betrachtende Gegenstück zum Query-Descriptor ist der bereits angesprochene QueryHits-Descriptor. Die Payload für diesen verwendet nach Kapitel 3.2.4 ⁽⁸⁾ in [4] als „Payload Descriptor“ den Wert 0x81 und ist folgendermaßen, in der Tabelle 4.5 dargestellt, aufgebaut:

⁷<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t3-2-3>, aufgerufen am 28.12.2022

⁸<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t3-2-4>, aufgerufen am 28.12.2022

Fields	Number of Hits	Port	IP Address	Speed	Result Set	Optional QHD Data	Servent Identifier
Byte offset	0	1...2	3...6	7...10	11...10+N	11+N...L-17	L-16...L-1

Tabelle 4.5: Entnommen aus [4], Beschreibung einer QueryHit-Descriptor-Payload

Wie der Beschreibung einer QueryHits-Descriptor-Payload aus Kapitel 3.2.4 in [4] zu entnehmen ist, ist das Feld „Number of Hits“ dafür zuständig, die Anzahl von Ergebnissen im Feld „Result Set“ zu benennen. Die Felder „Port“ und „IP Address“ beinhalten die IP-Adresse und den Port des antwortenden Servents unter denen er von anderen Servents erreicht werden kann. Das Feld „Speed“ beinhaltet eine Bit-Struktur, bestehend aus zwei Bytes, die Angaben darüber machen, ob der antwortende Gnutella-Knoten hinter einer Firewall ist oder eine erweiterte Ergebnisantwort zurücksendet (im Feld „Optional QHD Data“). Das Feld „Result Set“ beinhaltet Antworten zu einer dazugehörigen vorangegangenen Query-Payload. Diese Antworten sind wiederum in einer „Result Structure“ verpackt. Diese besteht aus einem Dateiindex, der Dateigröße, dem Dateinamen, sowie optionalen Metadaten. Das Feld „Optional QHD Data“ beinhaltet eine erweiterte Ergebnisantwort und wird von Gnutella-Protokoll-Erweiterungen verwendet. Das letzte Feld „Servent Identifier“ beinhaltet den einzigartigen Identifier eines Gnutella-Servents. „This 16-byte string uniquely identifies the responding servent on the network. This is typically some function of the servent’s network address.“ [4]. QueryHits-Deskriptoren werden nur als Antwort auf einen eingehenden Query-Deskriptor versandt. Des weiteren sollte ein Servent nur dann mit einem QueryHit-Deskriptor antworten, wenn die Antwort Daten enthält, die genau den in einem Query-Deskriptor formulierten Anforderungen („Search Criteria String“ Feld) entspricht. Des weiteren sollte im „Descriptor Id“ Feld des Deskriptor-Headers vor einer QueryHit-Deskriptor-Payload der gleiche Wert verwendet werden wie im dazugehörigen Query-Deskriptor. Somit können Servents eindeutig QueryHits-Deskriptoren den entsprechenden Query-Deskriptoren zuordnen. [4]

Die letzte anzusprechende Deskriptor-Payload ist die des Push-Deskriptors. Diese hat nach Kapitel 3.2.5 ⁽⁹⁾ in [4] als „Payload Descriptor“ den Wert 0x40 und ist, wie in der Tabelle 4.6 dargestellt, aufgebaut:

⁹<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t3-2-5>, aufgerufen am 28.12.2022

Fields	Servent Identifier	File Index	IP Address	Port	Optional Push Data
Byte offset	0...15	16...19	20...23	24...25	26...L-1

Tabelle 4.6: Entnommen aus [4], Beschreibung einer Push-Descriptor-Payload

Wie dem Kapitel 3.2.5 in [4] zu entnehmen ist, ist das Feld „Servent Identifier“ wie bei der QueryHit-Descriptor-Payload dafür zuständig, einen Gnutella-Knoten eindeutig zu identifizieren. Im Kontext eines Push-Deskriptors ist dies nun die Aufforderung für eben diesen Knoten, eine Datei mit dem im Feld „File Index“ dargestellten Index an einen Knoten zu senden. Das Ziel wird mit den Feldern „IP Address“ und „Port“ angegeben und beinhaltet die IP-Adresse und den Port des anfragenden Servents. Der Index ist dem anfragenden Servent, ebenso wie der Servent Identifier, durch eine vorangegangene QueryHit-Descriptor-Payload bekannt. Das Feld „Optional Push Data“ ist für Erweiterungen für das Gnutella-Protokoll vorbehalten. [4]

4.2.4 Descriptor Routing

Bezüglich des Routens von Deskriptoren zwischen Gnutella-Knoten ist dem Kapitel 4 ⁽¹⁰⁾ in [4] weiter zu entnehmen, dass die dezentrale Peer-to-Peer-Natur des Gnutellanetzwerks es zwingend erfordert, dass Gnutellaknoten Netzwerkverkehr für andere Gnutella-Knoten routen und weiterleiten. Ein Gnutella-Servent muss sich für das Routen dabei an folgende Regeln halten [4]:

1. Pong-Deskriptoren dürfen nach [4] nur auf dem selben Pfad durch das Netzwerk transportiert werden, den ein entsprechender Ping-Deskriptor genommen hat. Dies stellt sicher, dass nur diejenigen Knoten, die den Ping-Deskriptor geroutet haben auch den Pong-Deskriptor als Antwort sehen. Ein Servent, der einen Pong-Deskriptor mit der Deskriptor-ID n erhält, aber keinen Ping-Deskriptor mit der Deskriptor-ID n gesehen hat, sollte den Pong-Deskriptor aus dem Netzwerk entfernen und nicht an einen verbundenen Servent weiterleiten. [4]

¹⁰<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t4>, aufgerufen am 28.12.2022

2. QueryHit-Deskriptoren dürfen nach [4] nur auf dem selben Pfad durch das Netzwerk transportiert werden, den ein entsprechender Query-Deskriptor genommen hat. Dies stellt sicher, dass nur diejenigen Knoten, die den Query-Deskriptor geroutet haben auch den QueryHit-Deskriptor als Antwort sehen. Ein Servent, der einen QueryHit-Deskriptor mit der Deskriptor-ID n erhält, aber keinen Query-Deskriptor mit der Deskriptor-ID n gesehen hat, sollte den QueryHit-Deskriptor aus dem Netzwerk entfernen und verwerfen. [4]
3. Push-Deskriptoren dürfen nach [4] nur auf dem selben Pfad durch das Netzwerk transportiert werden, den ein entsprechender eingehender QueryHit-Deskriptor genommen hat. Dies stellt sicher, dass nur diejenigen Knoten, die den QueryHit-Deskriptor geroutet haben auch den Push-Deskriptor sehen. Ein Servent, der einen Push-Deskriptor mit der Deskriptor-ID n erhält, aber keinen QueryHit-Deskriptor mit der Deskriptor-ID n gesehen hat, sollte den Push-Deskriptor aus dem Netzwerk entfernen und verwerfen. Push-Deskriptoren müssen außerdem anhand des Servent Identifiers geroutet werden, nicht anhand der Deskriptor-ID. [4]
4. Ein Servent sollte nach [4] des weiteren eingehende Ping- und Query-Deskriptoren an alle direkt verbundenen Servents weiterleiten, mit Ausnahme desjenigen Servents, der den jeweiligen Ping- oder Query-Descriptor gesendet hat. [4]
5. Ein Servent muss nach [4] das TTL-Feld im Deskriptor-Header dekrementieren und das Hops-Feld inkrementieren, bevor eine Weiterleitung an andere, direkt verbundene Servents stattfindet. Wenn der Wert im TTL-Feld 0 erreicht, so wird der Deskriptor nicht weitergeleitet. [4]
6. Ein Servent sollte nach [4] ein Weiterleiten eines Deskriptors vermeiden, wenn der Payload-Deskriptor und die Deskriptor-ID zuvor bereits erhalten wurde. [4]

4.2.5 Download von Dateien

Sobald ein Gnutella-Servent einen angesprochenen QueryHit-Descriptor erhalten hat, ist er logisch betrachtet in der Lage, die so angebotene Datei herunterzuladen. Dies wird

nach Kapitel 5 ⁽¹¹⁾ in [4] wie folgt abgewickelt: Sobald ein Servent einen QueryHit-Descriptor empfängt, kann er den direkten Download einer Datei, die im Result Set des Deskriptors beschrieben ist, anstoßen. Dateien werden außerhalb des Gnutella-Netzwerks heruntergeladen, also z.B. mit einer direkten Verbindung zwischen dem eine Datei anfragenden Knoten und der Dateiquelle. Dateien werden nie über das Gnutellanetzwerk direkt heruntergeladen. Das Übertragungsprotokoll für Dateien ist dabei HTTP. Die Kopfzeile einer HTTP-Get-Anfrage ist dabei wie folgt aufgebaut: GET /get/<File Index>/<File Name>/ HTTP/1.0\r\n . „File Index“ und „File Name“ werden mit dem jeweiligen Dateiindex und Dateinamen gefüllt, die in einem Result Set eines QueryHit-Deskriptors enthalten sind. [4]

4.2.6 Beispiele

Im Kapitel 4 ⁽¹⁰⁾ in [4] sind des weiteren zwei Grafiken (4.5 und 4.6) zu entnehmen, die zwar nicht beschrieben werden, jedoch einen guten Einblick in die Funktionsweise und den Ablauf bieten. Die Beschreibung der ersten Abbildung 4.5 soll nun im Anschluss kurz erfolgen.

Abbildung 4.5: Aus [4]. Beispiel 1. Ping/Pong Routing, mit Filterung von doppelten Deskriptoren. [4]

Wie in der oben abgebildeten Grafik 4.5 aus [4] zu sehen ist, wird ein Ping-Descriptor (blaue Linie) von einem nicht im Bild befindlichen Gnutella-Servent an den A-Servent

¹¹<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t5>, aufgerufen am 28.12.2022

(Dunkelgrünes Rechteck) gesendet. Der A-Servent ist mit dem B- und C-Servent direkt verbunden und leitet dementsprechend den Ping-Descriptor weiter. Die TTL wird dekrementiert und die Hops inkrementiert. B leitet nun wiederum an D weiter, da bei D jedoch die TTL 0 erreicht, wird sie nicht an F weitergeleitet. C leitet den Ping-Deskriptor, der von A kommt, an E weiter. Den von B kommenden Deskriptor jedoch nicht, da die Deskriptor-ID bereits erhalten wurde. Alle durch diesen Ping erreichten Knoten antworten nun jeweils mit einem Pong-Deskriptor mit der Start-TTL 7. Sie durchlaufen wiederum den selben entgegengesetzten Weg wie der Ping-Deskriptor. Besonders ist der Pong-Deskriptor von E. Dieser wird von C sowohl an B als auch an A weitergeleitet. A filtert deshalb den von B kommenden Pong-Deskriptor von E aus. Gleiches geschieht mit dem von C ausgesendeten Pong-Deskriptor, der sowohl direkt an A, als auch über B zu A versendet wird.

Die zweite, nun folgende, Beispielgrafik 4.6 aus [4] zeigt das Routing von Query-, QueryHit- und Push-Deskriptoren. Der besseren Übersicht halber wurde diese Grafik bearbeitet und die linke Hälfte vergrößert. Die Erklärung für das Überwinden von Firewalls in der rechten Bildhälfte wurde an dieser Stelle ausgelassen, da sie für das Verständnis des grundlegenden Dateiaustauschs mit Gnutella weniger wichtig sind.

Abbildung 4.6: Aus [4]. Beispiel 2. Query/QueryHit/Push Routing.

Die unten zu sehende aus [4] entnommene Grafik 4.7 zeigt den Ablauf einer Suchanfrage in einem Gnutellanzwerk mithilfe von Query- und QueryHit-Deskriptoren. Der Knoten A versendet dazu lediglich an Knoten B einen Query-Descriptor. Dieser leitet den Deskriptor wiederum an C, C an D und E, E an F und F letztendlich an G weiter. Jeder Knoten, der so den Deskriptor erhält, gleicht den gesuchten Search Criteria String mit seinem Datensatz ab. Lediglich Knoten D und G finden Übereinstimmungen und versenden einen QueryHit-Deskriptor zurück an A. A kann sich nun zwischen zwei Knoten entscheiden

und versucht, die so gefundene Datei von Knoten G per HTTP anzufordern. Da Knoten G jedoch hinter einer Firewall ist, ist eine direkte Verbindung von A zu G so nicht möglich.

Abbildung 4.7: Aus [4]. Query/QueryHit Routing.

Weiterführende Schritte sind nun, dass Knoten G eine Verbindung durch seine Firewall zu Knoten A aufbaut und ihn so über das Senden einer Datei informiert. Diese sind in Kapitel 6 ⁽¹²⁾ in [4] genauer ausgeführt, werden an dieser Stelle aber bewusst ausgelassen. Ohne Firewall um Knoten G könnte Knoten A nun direkt eine HTTP-Verbindung zu G aufbauen und, wie in Kapitel 5 ⁽¹¹⁾ in [4] beschrieben, einen Dateidownload initiieren.

4.3 IPFS

4.3.1 Einführung

Das InterPlanetary File System (IPFS) ist nach [6] ein verteiltes Peer-to-Peer Dateisystem das zum Ziel hat, alle „computing devices“ mit dem gleichen Dateisystem zu verbinden.

¹²<https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html#t6>, aufgerufen am 28.12.2022

IPFS bietet ein „high through-put content-addressed block storage model, with content-addressed hyper links“ [6, S. 1]. Dies bildet einen verallgemeinerten Merkle DAG (Directed Acyclic Graph), eine Datenstruktur auf deren Basis man ein versioniertes Dateisystem, Blockchains und auch ein „Permanent Web“ bauen kann. IPFS vereint „a distributed hashtable, an incentivized block ex-change, and a self-certifying namespace“ [6, S. 1] miteinander. IPFS besitzt des weiteren keinen einzigen Point-of-Failure und Knoten vertrauen sich untereinander nicht. [6, S. 1]

4.3.2 Strukturierung von IPFS-Objekten

Da bei IPFS Prüfsummen eine zentrale Rolle spielen, jedoch der verwendete Hash-Algorithmus austauschbar sein soll, wurde nach [6] das „multihash“-Format eingeführt. Diese sind selbst-identifizierende Werte, die in einem kurzem Header die verwendete Hash-Funktion und die Länge der Prüfsumme in Bytes angibt. Ein Multihash hat folglich das Format `<function code><digest length><digest bytes>` . [6, S. 3]

Wie [6] weiter zu entnehmen ist, wird der bereits angesprochene Merkle-DAG dazu verwendet, um folgende drei Punkte umzusetzen:

- „Content Addressing“ - Jeglicher Content kann eindeutig mit Hilfe seiner `multihash`-Prüfsumme identifiziert werden, Links eingeschlossen. Dieser Identifier wird nach [7] auch CID (Content Identifier) genannt.
- „Temper Resistance“ - Jeglicher Content wird mit seiner Prüfsumme abgeglichen und verifiziert. Manipulationen werden so von IPFS sofort entdeckt.
- „Deduplication“ - Alle Objekte, die den gleichen Content beinhalten, werden nur ein einziges Mal gespeichert.

Die Struktur eines IPFS-Objektes weißt folgende Attribute auf:

- „links“ - Eine Liste von „IPFSLink“ Objekten, die einen Namen, eine Prüfsumme und eine Größe besitzen
- „data“ - Ein Byte-Array das die Daten eines IPFS-Objekts beinhaltet.

Die an ein IPFS-Objekt gebundene „in-object link table“ kann dann dazu verwendet werden, um Pfade unterhalb eines IPFS-Objektes aufzulösen. So können Pfade innerhalb eines Merkle-DAGs angegeben werden. Lediglich die Wurzel muss in Form eines Multihash angegeben werden. [6, S. 6]

IPFS-Objekte können nach [6] des weiteren mit einer „string path API“ traversiert werden. Pfade operieren hier nach dem selben Prinzip wie UNIX Dateisysteme und dem Web. Dank des Merkle-DAG und der Angabe von Links in einem IPFS-Objekt ist das Durchwandern einer Verzeichnisstruktur so deshalb einfach. Die Angabe eines IPFS-Objektes erfolgt dabei nach folgendem Muster: `/ipfs/<hash-of-object>/<name-path-to-object>`. Die zweite Pfadkomponente, die Prüfsumme des Objekts, muss immer angegeben werden, da es in IPFS keine globale Wurzel gibt. Der Grund, weshalb keine globale Wurzel existiert, kann wie folgt zitiert werden: „A root object would have the impossible task of handling consistency of millions of objects in a distributed (and possibly disconnected) environment. Instead, we simulate the root with content addressing.“ [6, S. 7] Unterverzeichnisse können so zudem gezielt angegeben werden. Das Objekt unter `<foo>/bar/baz` kann so mit `/ipfs/<hash-of-foo>/bar/baz`, `/ipfs/<hash-of-bar>/baz` und `/ipfs/<hash-of-baz>` angegeben werden. [6, S. 7]

Die Umsetzung eines Dateisystems benötigt nach [6] des weiteren 4 zusätzliche Strukturen, die jeweils auf IPFS-Objekten basieren. Zuerst ist hier der sogenannte „blob“ zu nennen, ein adressierbarer Block von Daten variabler Größe, der eine Datei oder einen Teil einer Datei repräsentieren kann. Blobs besitzen jedoch keinen zugewiesenen Namen. Blobs können dann in einer „list“ referenziert werden, ebenso können auch andere „list“-Instanzen referenziert werden. So können größere Dateien, bestehend aus einer Vielzahl von Blobs und Unterlisten, dargestellt werden. Eine „list“-Instanz besitzt ebenfalls wie ein Blob keinen zugewiesenen Namen. Listen und Blobs können dann in einem „tree“ verwendet werden. Ein Tree kann dabei auf Blobs, Listen und Trees referenzieren, jeweils versehen mit einem Namen. So ist es möglich, ein Verzeichnis mit darin liegenden Dateien und Ordnern darzustellen. Zusätzlich existiert eine „commit“-Struktur, die eine Momentaufnahme eines Blobs, einer Liste, eines Trees oder eines Commits darstellt. [6, S. 7–8]

Der Ablauf des Abrufens und des Verteilens der IPFS-Objekte kann der offiziellen IPFS-Dokumentation [7] entnommen werden. Um Knoten zu finden, die die abzurufenden IPFS-Objekte speichern, greift IPFS demnach auf eine Distributed Hash Table zurück. Sind so Knoten gesammelt, die die gewünschten IPFS-Objekte gespeichert haben, muss zu diesen lediglich eine Verbindung aufgebaut werden, eine Liste mit benötigten IPFS-Objekt-CIDs übermittelt werden und die IPFS-Objekte empfangen werden. Die empfangenen Objekte können dann mit ihren, bereits vorher bekannten, CIDs und neu errechneten Prüfsummen verglichen werden, um fehlerhafte Daten auszuschließen. [7]

Die DHT wird nach [8] mit drei Arten von Schlüsseln befüllt: „Provider Records“, „IPNS Records“ und „Peer Records“. Die Provider Records sind eine Zuordnung eines Multihashes

zu einem Knoten, der die dazugehörigen Daten besitzt und anderen Knoten zur Verfügung stellen kann. IPNS Records ordnet einen IPNS-Schlüssel (der Hash eines Öffentlichen Schlüssels) zu einem IPNS Record, ein signierter und versionierter Pointer zu einem IPFS-Pfad. Peer Records ordnen die ID eines Knotens einer Adresse zu, unter der der Knoten erreichbar ist. [8]

4.4 BitTorrent

4.4.1 Beschreibung und Aufbau

Für eine Einführung in BitTorrent kann [9] zurate gezogen werden. Darin wird beschrieben, dass bei der gewöhnlichen Bereitstellung einer Datei über HTTP die gesamten Uploadkosten von der hostenden Maschine getragen werden. Mit BitTorrent jedoch, wenn mehrere Personen die gleiche Datei zur gleichen Zeit herunterladen, so versenden sie ebenso Teile der Datei zueinander. Dies verteilt die Uploadkosten hin zu den downloadenden Personen, weshalb es die Hostingkosten mit einer potenziell unbegrenzten Anzahl an Downloadern finanziell tragbar macht. [9, S. 1]

Um Daten anbieten zu können muss nach [9] eine statische Datei mit der Endung „.torrent“ auf einem normalen Webserver hochgeladen werden. Die `.torrent`-Datei enthält Informationen über die bereitzustellende Datei. Dazu gehören die Größe sowie den Namen der Datei, Prüfsummen-Informationen und die URL eines Trackers. Tracker sind dafür verantwortlich, dass sich die downloadenden Peers gegenseitig finden können. Tracker verwenden des weiteren zur Kommunikation ein sehr einfaches Protokoll auf Basis von HTTP mit dem ein downloadender Peer Informationen darüber schicken kann, welche Datei der Peer herunterladen möchte, auf welchem Port der Peer Antworten entgegen nimmt und weitere ähnliche Informationen. Der Tracker antwortet darauf mit einer Liste Kontaktinformationen von Peers, die derzeit die gleiche Datei herunterladen. Download-Peers nutzen diese Informationen dann, um eine direkte Verbindung untereinander aufzubauen. Um eine Datei zur Verfügung zu stellen, muss ein „downloader“ Peer, der die vollständige Datei besitzt, weiterhin auch „seed“ genannt, gestartet werden. Die Bandbreitenanforderungen an den Webserver und den Tracker sind sehr niedrig, während hingegen der seed zumindest eine komplette Kopie versenden muss. [9, S. 2]

Eine Kernkomponente von BitTorrent ist die sogenannte, bereits angesprochene, `.torrent`-Datei, welche in der Spezifikation [10] erklärt wird. Eine solche `.torrent`-Datei besteht aus

einem Dictionary, das mit „bencoding“ serialisiert ist. Das Dictionary hat dabei folgende Schlüssel: „announce“, und „info“. Unter „announce“ wird die URL eines sogenannten Trackers gespeichert. Der Schlüssel „info“ besitzt als Wert wiederum ein Dictionary mit folgenden in [10] definierten Schlüsseln:

- „name“: Der vorgeschlagene Name der zu speichernden Datei oder des Verzeichnisses.
- „piece length“: Die Größe der Blöcke, in die eine Datei aufgeteilt wird. Bei dieser Aufteilung ist höchstens das Endstück einer Datei kleiner als die angegebene Blockgröße.
- „pieces“: Ein String, dessen Länge ein vielfaches von 20 ist. Er muss in Substrings der Länge 20 aufgeteilt werden, welche jeweils die SHA1-Prüfsumme eines Datei-Teils am korrespondierenden Index beinhaltet.
- „length“ oder „files“, nie beides miteinander. Wird „length“ verwendet, so repräsentiert die `.torrent`-Datei eine einzige Datei und „length“ gibt die Größe der von der `.torrent`-Datei repräsentierten Datei in Bytes an. Wird „files“ verwendet, so repräsentiert die `.torrent`-Datei ein Verzeichnis.

Wie [10] weiter zu entnehmen ist, gibt der Schlüssel „files“ als zugemappedter Value eine Liste mit Dateien und Ordnern an. Ein solcher Eintrag in der Liste wird wiederum in einem Dictionary gespeichert und hat wiederum folgende Schlüssel:

- „length“: Die Größe der Datei in Bytes.
- „path“: Eine Liste mit Strings von entsprechenden Unterverzeichnisnamen. Der letzte Eintrag der Liste ist der Name der eigentlichen Datei.

Wird lediglich eine einzige Datei so angegeben, so stellt der Wert unter dem Schlüssel „name“ den Namen der Datei dar. Ansonsten den Namen des Verzeichnisses. [10]

4.4.2 Erweiterungen

Der Bittorrent-Spezifikationserweiterung [11] ist des weiteren zu entnehmen, dass es ebenso möglich ist, unter Verwendung einer „distributed sloppy hash table“, Kontaktinformationen von Peers für trackerlosen Betrieb zu verteilen. Dies hat den Effekt, dass jeder Peer zu einem Tracker wird. Das Protokoll basiert auf Kademia und operiert mit UDP. [11]

Die Spezifikationserweiterung [12] erklärt des weiteren, dass es möglich ist, die in einer `.torrent`-Datei abgespeicherten Informationen auch ohne das vorangehende Herunterladen der `.torrent`-Datei zur Verfügung zu stellen. Die Metadaten werden dann von anderen Peers heruntergeladen. Dies macht es möglich, sogenannte „magnet links“ zu unterstützen. Ein Link auf einer Webseite, der nur gerade so viele Informationen enthält (den „info hash“), um einem Schwarm beizutreten. [12]

Zusammenfassend kann man deshalb aus den eben verwendeten Quellen zu BitTorrent ableiten, dass als erster „Brotkrumen“ zu einer Datei ein Magnet-Link oder eine `.torrent`-Datei abrufbar sein muss. Die Verteilung dieser erfolgt lediglich, wie beschrieben, über Web-Server, die eine eher zentralere Rolle haben und keine vollständige Dezentralität zulassen.

Kapitel 5

Analyse - Verteilung von Sensordaten über dezentrale Netze

5.1 Verteilung der Daten

Die Verteilung von Sensormessdaten kann über mehrere Wege erfolgen. Im Folgenden soll auf zwei dezentrale Methoden, konkret IPFS und BitTorrent, und direkte Methoden eingegangen werden.

Zuerst zur Größe der Datenangebote: Die dezentrale Verteilung von Messdaten sollte dabei so erfolgen, dass Messdaten über einen längeren Zeitraum gesammelt und dann gebündelt zur Verfügung gestellt werden. Dies hat den Hintergrund, dass es ein enormer Rechenaufwand wäre, wenn man Messdaten eines Sensors, die sekundlich erzeugt werden, jeweils einzeln anbieten würde. Für Rechner mit mehreren CPU-Kernen und hoher Taktfrequenz ist dies weniger ein Problem. Für einen Sensor, der möglichst energieeffizient laufen soll und deshalb in der Regel mit einer niedrig getakteten Ein-Kern-CPU ausgestattet ist, ist dies aber eine nicht zu übersehende Hürde. Die Messdaten werden dann unter Umständen schneller vom Sensor erzeugt, als sie von dessen CPU bearbeitet und veröffentlicht werden können.

Ebenfalls ist für einen an den Messdaten interessierten Such-Client eine große Anzahl an sekundlichen Datenangeboten unter Umständen eine zu große Belastung, sodass z.B. das Abrufen und Herunterladen der Messdaten länger dauert, als ihre Erzeugung. Es kommt also aufgrund der hohen Datenflut für den Suchclient zu dem Umstand, dass die Messdaten mit immer mehr Zeitversatz ankommen. Zurückzuführen ist dies z.B. auf den Protokolloverhead der entsteht, wenn der Sensor jede sekundlich getätigte Messung

einzelnen anbietet und diese dann einzeln und separat heruntergeladen werden muss. Ein Zusammenpacken mehrerer Messdaten in ein Stundenarchiv vermindert zumindest diesen Protokolloverhead.

Hier muss ein sowohl für die Anwendung als auch für den Sensor sinnvolles Zeitintervall gefunden werden. Dieses Zeitintervall wird zwangsläufig von den datenveröffentlichenden Sensoren vorgegeben, da diese aufgrund ihrer unterschiedlichen Leistungsfähigkeit unterschiedliche Anforderungen an ein solches Zeitintervall haben. Sensoren können dies frei und individuell wählen. Das Zeitintervall muss dabei jedoch so gewählt sein, dass es für einen Suchclient möglich ist, die in dem Zeitintervall gesammelten Messdaten so schnell abzurufen, dass das Herunterladen nicht länger als das Sammeln von Messdaten für ein neues Sensormessdatenarchiv dauert. Ebenso muss es für den Sensor möglich sein, die gesammelten Messdaten für mindestens ein solches Archiv abzuspeichern. Für Sensoren mit wenig Festspeicher aber guter Netzwerkanbindung kann so z.B. alle 10 Minuten oder häufiger ein Archiv angeboten werden (kurze Taktung der Veröffentlichungen), aber aufgrund mangelnden Festspeichers nur zwei Archive (das laufende, noch nicht angebotene, und das vorherige angebotene) gespeichert werden. Mindestens ein Suchclient muss dann also in der Lage sein, das angebotene Archiv herunterzuladen, bevor es durch das laufende ersetzt wird. Bei diesem Beispiel wären es dann 10 Minuten. Bei Verwendung von BitTorrent oder IPFS wird dann das Verteilen der alten Messdaten von demjenigen Client übernommen, der das Archiv erfolgreich heruntergeladen hat.

Ob bei der Erstellung der Archive dabei eine Kompression angewandt wird, hängt wiederum von der Leistungsfähigkeit des Sensors ab, spielt aber vorerst keine Rolle. Eine Kompression würde nur die Datenmenge verringern, die dann gespeichert und übertragen werden muss. Das erzeugte Archiv wird dann von einem BitTorrent- oder IPFS-Client eingelesen und es wird eine Prüfsumme für einen Magnet-Link bzw. CID errechnet. Diese CIDs oder Magnet-Links können unter dem Begriff „Archiv-IDs“ zusammengefasst werden. Archiv-IDs sind also Ressourcenangaben um über ein dezentrales Netzwerk, wie eben IPFS oder BitTorrent, Archive mit Sensormessdaten abzurufen. Zu den Archiv-IDs können aber ebenso über HTTP erreichbare Ressourcen gerechnet werden. Archiv-IDs sind also allgemeine Ressourcenidentifizierer, sprich URIs, die auf eine Resource verweisen, welche eine Messreihe mit Sensormessdaten beinhaltet; ergo ein Sensormessdatenarchiv. Die so erzeugte CID oder Magnet-Link kann dann von interessierten Clients wiederum in ihren IPFS- oder BitTorrent-Client eingegeben und vom Sensor heruntergeladen werden. Messdaten, die zwingender Weise als Stream benötigt werden, können so z.B. nicht dezentral, sondern direkt angeboten werden. Ein Client verbindet sich also direkt zum Sensor, z.B.

über HTTP (TCP-Verbindung, Datenstream) und bekommt die sekundlich erzeugten Messdaten per Stream zugeschickt. In diesem Fall muss dann folglich die IP-Adresse des Sensors bzw. eine URL als Datenangebot verteilt werden. Ebenso ist es aber auch möglich, dass das Abfragen der Messdaten, als Archiv oder Stream, über eine dritte Partei erfolgt, also einen zentralen Sammel-Server, der die Messdaten eines Sensors über einen längeren Zeitraum speichert und anbietet. Für Messdatenarchive kann hier also z.B. ein Webserver, für Messdatestreams z.B. ein MQTT-Server verwendet werden. Diese dritten Parteien bzw. Sammel-Server können dann verwendet werden, wenn Sensoren nicht dazu genutzt werden sollen, die Messdaten zu hosten. Die Messdaten werden hier also von den Sensoren zum Sammel-Server transportiert, der dann wiederum als Bindeglied zwischen dem zentral-orientierten Sensornetzwerk und einem dezentralen Netzwerk wie IPFS oder BitTorrent agiert. Der Sammelserver hat dann die Aufgabe, die Sensormessdaten zu sammeln, in Archive zu packen und bereitzustellen (dezentral oder direkt). Ebenso muss er die Sensoren mit ihren Metadaten im Suchnetzwerk veröffentlichen.

Zu BitTorrent und IPFS kann man zusätzlich anmerken, dass diese Technologien sich durchaus für das dezentrale Verteilen von Messdaten eignen. Zu beachten ist hierbei lediglich, dass die Messdaten über einen längeren Zeitraum gesammelt und dann, z.B. stündlich, gebündelt als Archiv, bereitgestellt werden. Von einem Bereitstellen eines sich regelmäßig ändernden und stetig anwachsenden Ordners, der Messdaten enthält, ist abzuraten. Der Nachteil ist, dass die immer größer werdende Datenmenge des Ordners bei jedem Veröffentlichung komplett neu eingelesen werden muss, um eine Prüfsumme zu berechnen. Um das wiederkehrende Einlesen bereits veröffentlichter Daten auszusparen, empfiehlt es sich daher, die Messdaten in Archiven zu bündeln und diese Archive einmal einzulesen und zu veröffentlichen. So werden unnötig wiederkehrende Berechnungen gespart.

5.2 Verteilung der IDs

Das zentrale Problem, die Verteilung der Archiv-IDs, ist ein Problem das sich nicht ohne weiteres mit IPFS und BitTorrent lösen lässt. Für jedes Netzwerk gibt es Best-Practices, wie Archive verteilt werden können. Jedoch sind die meisten davon nicht dezentral einsetzbar. Eine Ausnahme ist IPFS. IPFS kann beispielsweise DNS nutzen, um die CID einer in IPFS gehosteten Webseite zu verteilen, siehe [13]. Das hat jedoch den Nachteil, dass damit nur **eine** CID verteilt werden kann.

Man könnte hier dann zwar unter einer Root-ID eine Liste mit IDs weiterer Datenpakete veröffentlichen, jedoch würde sich immer, wenn ein neues Archiv erstellt und unter der Root-ID hinzugefügt wird, die Root-ID an sich ändern, da sich die darunter abgelegten Daten verändern.

Bei BitTorrent liegt das Problem ähnlich. Die `.torrent`-Dateien und Magnet-Links werden über Webserver zur Verfügung gestellt. Eine dezentrale Verteilung über DNS wie bei IPFS gibt es hier nicht, wenngleich diese theoretisch denkbar wäre.

Die Verteilung der Daten erfolgt bei IPFS und BitTorrent zusammenfassend also dezentral, das Anbieten der Download-Informationen jedoch nur begrenzt dezentral (DNS bei IPFS), das gezielte Suchen nach Schlagworten ist nicht dezentral möglich.

Man benötigt also auf lange Sicht gesehen ein System, das unter festen IDs wechselnden Inhalt zur Verfügung stellen kann. Dies kann durch die Verwendung von dezentralen Hash Tabellen umgesetzt werden. Der darüber verteilte Inhalt sollte am besten nach Kategorien durchsucht werden können, damit auf diesem Weg gezielt Sensoren, z.B. Temperatursensoren aus Berlin, gesucht werden können um anschließend die Messdaten dieser Sensoren abzurufen. Diese Anforderung bringt uns zum nächsten Kapitel, der Konzeption eines solchen Systems.

Kapitel 6

Konzeption und Aufbau eines dezentralen Suchsystems

6.1 Grundlegende Anforderungen

Das zu entwickelnde, dezentrale Suchsystem muss folgende Kernanforderungen erfüllen:

- Teilnehmende Sensoren sollen sich, ähnlich wie bei einem zentralen Verzeichnisserver, im Netzwerk anmelden. Die Sensoren sind also selbst dafür zuständig, dass sie sich auffindbar machen.
- Es sollen lediglich die Metadaten von Sensoren auffindbar sein, keine Sensor-Messdaten. Die Messdaten sollen auf anderem Wege abgerufen werden (IPFS, BitTorrent, Direkt). Dies kann in den Sensormetadaten abgelegt werden. Diese Abgrenzung erlaubt es, das perfekte Verteilsystem für die eigentlichen Messdaten auszuwählen.
- Die Sensoren sollen, nachdem sie sich im Netzwerk angemeldet haben, auffindbar sein, um auf anderem Wege dann mit ihnen eine Kommunikation aufzubauen (Limitierung auf Sensor Metadaten). Die Sensoren sollen also suchbar sein.
- Es soll möglich sein, nach Kategorien zu suchen, z.B. Luftdrucksensoren aus Berlin. d.h., dynamische Suchanfragen. Die Kategorien werden dabei von den Sensoren vorgegeben und sind frei wählbar. Groß- und Kleinschreibung ist dabei irrelevant.
- Es soll möglich sein, mehrere Sensoren unter der gleichen Kategorie anzumelden.

Zusammenfassend können diese Anforderungen im Schaubild 6.1 dargestellt werden.

Abbildung 6.1: Anforderungen an ein Suchsystem: 1. Die Sensoren müssen sich selbst anmelden. 2. Suchclients können die angemeldeten Sensoren finden. 3. Datenabfrage auf separatem Wege an gefundene Sensoren.

Um diese Anforderungen umzusetzen wurde zuerst grundlegend ein System zum geordneten Erstellen von Schlüsseln konzipiert.

Dies funktioniert wie folgt: Ein Dictionary (String zu String) wird in JSON serialisiert. Dieser so erstellte String wird dann als Schlüssel der DHT übergeben. Sowohl die Keys als auch die Values des Dictionary werden vor dem Serialisieren in Lowercase geändert und alphabetisch aufsteigend sortiert. Die Konvertierung nach Lowercase und das Sortieren gewährleisten, dass abweichende Schreibweisen und abweichende Reihenfolgen kompensiert werden. Dieses System ist in Abbildung 6.2 dargestellt.

Abbildung 6.2: Verarbeitung der einheitlich erstellten Schlüssel, um so geräteunabhängig die gleichen abgelegten Key-Value-Paare in der DHT ansprechen zu können.

Die unter den einheitlich erzeugten Schlüsseln abgelegten Values sollen dabei dynamisch austauschbar sein, sodass ein normaler DHT-Betrieb weiter möglich ist.

Um normale Values von dem Suchsystem zugehörigen Values zu unterscheiden, wird außerdem ein Parsingsystem benötigt. Normale Values bezieht sich hier auf Werte, die in der jeweiligen Implementation der DHT abgelegt werden können. Dies können lediglich Strings oder primitive Datentypen sein (Strings, Integer, Booleans, Floats, usw.), aber auch komplexere Datentypen wie Listen oder Dictionaries. Ziel ist es, Werte, die nicht dem Suchsystem zugehörig sind, abzugrenzen.

Das Suchsystem muss drei Arten Values ablegen können.

1. Eine Liste, in der sich Sensoren mit ihren Knoten-IDs, zusammen mit einem Zeitstempel, einschreiben können. Der Zeitstempel gibt den Zeitpunkt einer Einschreibung in UTC an. Die Liste ist dabei, unter anderem auch technisch bedingt, in ihrer Größe limitiert. Diese Liste wird im Späteren als *Sub-List* oder *Subliste* bezeichnet. Eine Subliste hat immer eine Mindestgröße von eins, leere Sublisten werden nicht abgelegt. Sublisten decken dabei immer einen Bereich des gesamten Adressraums ab und gehören einer Kategorie an. Eine Kategorie besteht dabei aus einem Dictionary (String zu String). Ebenso besitzt eine Subliste eine Netzwerknummer. Mit Hilfe dieser lassen sich auf der gleichen DHT mehrere, voneinander separierte, Suchnetzwerke betreiben. Der Schlüssel unter dem eine Subliste abgelegt wird muss dabei die Kategorie, die Ober- und Untergrenze des abzudeckenden

Adressraums, die Netzwerknummer, sowie eine Typ-Angabe über den Einsatzzweck des Schlüssels (hier Sub-Liste) enthalten. Die Begrifflichkeit der Subliste (wörtlich Unterliste) rührt daher, dass alle einer Kategorie zugehörigen Sublisten, eine große, ganze Liste erzeugen können, die dann alle unter dieser Kategorie angemeldeten Knoten-IDs des Netzwerks enthält. Da die Struktur der Sublisten aber keine Teile sind, sondern eine hierarchische Baumstruktur vorherrscht, wurde sich für die Begrifflichkeit der Subliste (Unterliste) entschieden. In noch folgenden Kapiteln wird die Eigenschaft und Struktur der Sublisten genauer erläutert.

```
1 | [(<Knoten-ID>, <Zeitstempel>),  
2 |   (<Knoten-ID>, <Zeitstempel>),  
3 |   ... ]
```

Code snippet 6.1: Beispielhafte Darstellung einer Subliste in Pseudo-Code

2. Ein Dictionary, das die kompletten Metadaten eines Sensors enthält. Das Dictionary muss dabei weder geordnet noch nach Lowercase konvertiert sein. Das Dictionary besitzt zudem eine Netzwerknummer. Der Schlüssel, unter dem ein solches Sensor-Metadaten-Dictionary abgelegt wird, muss lediglich die Knoten-ID des Sensors, die Netzwerknummer sowie eine Typ-Angabe über den Einsatzzweck des Schlüssels (hier Sensor-Metadaten) enthalten.

```
1 | {'sensor_type': 'Airpressure',  
2 |   'Producer': 'Example Company',  
3 |   'measure_interval': '1m',  
4 |   ... }
```

Code snippet 6.2: Beispielhafte Darstellung eines Dictionaries für Sensormetadaten in Pseudo-Code

3. Eine Liste von Tupeln die dazu benutzt wird, Datenangebote eines Sensors zu veröffentlichen. Ein Datenangebot besteht dabei aus einem Tupel - der Typ des Angebots (z.B. IPFS, BitTorrent, HTTP, MQTT, usw.) und die Adresse zum Datenangebot (z.B. eine CID, ein Magnet Link, eine URL, usw.). Damit lassen sich nicht nur dezentrale Datenangebote, sondern auch zentrale oder direkte Datenangebote veröffentlichen. Eine solche Liste von Tupeln (den Datenangeboten) besitzt des weiteren eine Knoten-ID, eine sogenannte Scheibenummer und eine Netzwerknummer. Ebenso ist es möglich, andere solche Listen

anhand ihrer Scheibenummer zu referenzieren. So lässt sich eine hierarchische Struktur aufbauen. Diese Strukturierung wird fortan auch als *Inode* bezeichnet. Die Scheibenummer einer Root-Inode ist immer 0. Die Scheibenummer wird dazu verwendet, um von einer Inode zu einer anderen Unter-Inode zu referenzieren. Dabei wird in den Datenangeboten einer Inode das Tupel ('inode', <Scheibenummer>) abgelegt. Der Schlüssel, unter dem eine solche Inode abgelegt wird, muss die Knoten-ID, die Scheibenummer und die Netzwerknummer enthalten. Ebenso muss wieder eine Typ-Angabe über den Einsatzzweck des Schlüssels (hier Inodes) enthalten sein. So ist es möglich, mit den Grundparametern des Schlüssels und lediglich durch das Austauschen der Scheibenummern die Unter-Inodes einer Root-Inode zu finden.

```
1 | [(<Angebot-Typ>, <Angebot-Adresse>),  
2 |   (<Angebot-Typ>, <Angebot-Adresse>),  
3 |   ('inode', <Scheibenummer>),  
4 |   ... ]
```

Code snippet 6.3: Beispielhafte Darstellung einer Inode in Pseudo-Code

Mit Hilfe dieser Datenstrukturen ist es nun möglich, nur anhand der Kenntnis von einer Kategorie, eine Subliste abzurufen. Die Knoten-IDs, die in der abgerufenen Subliste enthalten sind, können nun genutzt werden um die Sensor-Metadaten und die veröffentlichten Inodes der Sensoren abzurufen. Für das Abrufen der Sensormetadaten und der Inodes werden lediglich die Knoten-IDs als Fremdinformation benötigt.

6.2 Struktur der Anfragen

Der Kern des Suchsystems besteht aus einer rekursiv anwendbaren Suchstruktur. Die Such- und Bekanntmachungsanfragen, also Strukturen, welche die Schlüssel für die DHT generieren, sind immer an einen Adressbereich des DHT-Netzwerkes gebunden.

Das Suchsystem kann dabei als (binärer) Suchbaum veranschaulicht werden. Der Ausgangsgrad der Knoten wird durch den sogenannten *Scatter-Wert* (wörtlich Verteil-Wert) kontrolliert. Für einen Binärbaum muss folglich ein Scatter-Wert von zwei verwendet werden. Standardmäßig wird ein Scatter-Wert von zwei verwendet.

Diese Baumstruktur lässt sich daraus herleiten, dass eine Suchanfrage, im Falle der Root-Anfrage über den gesamten Adressbereich, in Unteranfragen aufteilen lässt. Dazu wird der abgedeckte Adressbereich der Anfrage, in gleich große, sich nicht überlappende Teile,

aufgeteilt. Die Anzahl der Teile wird durch den Scatter-Wert beeinflusst. Diese Unterteile des Adressbereichs können nun wiederum für neue Anfragen als Unter- und Obergrenzen verwendet werden.

Dieser Vorgang, also das Teilen des Adressbereichs eines Schlüssels für eine Subliste, wird im folgenden als *splitting* bezeichnet.

Veranschaulicht wird dies in Grafik 6.3.

Abbildung 6.3: Immer feinere Aufteilung des abgedeckten Adressraums mit gleich groß bleibenden Sublisten. Tiefere Baumebenen benötigen mehr Sublisten um den gesamten Adressraum abzudecken, können dafür aber auch eine größere Anzahl an Knoten-IDs speichern.

Dieses Prinzip wurde vom Konzept der *k*-Buckets, die von Kademia eingeführt wurden, maßgeblich beeinflusst. Der Hauptunterschied ist nur, dass bei Kademia die tieferen *k*-Buckets eine Spezialisierung hin zur Knoten-ID eines Sensors ist, also dass primär Knoten gespeichert werden, die das gleiche ID-Präfix besitzen. Im Falle des Suchsystems decken tiefere Sublisten, zusammengenommen und für eine Ebene des Baumes betrachtet, die gesamte Breite des Adressraumes ab, haben aber ein größeres Speichervolumen als höhere Ebenen. Bei Kademia liegt also eine Spezialisierung, im entwickelten Suchsystem eine Speichervergrößerung bei tiefer gelegenen *k*-Buckets bzw. Sublisten vor.

Such- und Announcementanfragen können die oberen Ebenen des balancierten Baumes zusätzlich überspringen. Die Wurzel wird in jedem Fall bei einem Suchvorgang bzw. Anmeldevorgang übersprungen, sodass es keinen Bereich zwischen Wurzel und erster effektiver berücksichtigter Ebene gibt. Damit lässt sich die Performance des Netzwerks verbessern, da der Datenverkehr so auf mehrere Schlüssel bzw. Sublisten aufgeteilt wird. Eine einzelne Subliste wird so durch mehrere ersetzt und somit entlastet. Ebenso lässt sich die maximale Tiefe, also die Höhe des Baumes, steuern. Da sich in den, unter den generierten abgelegten Sublisten, mehrere Knoten anmelden können, ist es nicht zwingend notwendig, den kompletten Baum aufzuspannen um alle Knoten-IDs zu finden. Konkret ist dies sinnvoll für Announcementanfragen, die einen Pfad innerhalb des Baumes darstellen. Wenn bekannt ist, dass das Sensornetzwerk eine gewisse Größe nicht überschreitet, so kann man tiefere Ebenen schlicht aussparen um so Announcementanfragen zu sparen.

Essentiell notwendig ist, dass sowohl bei den Such- als auch den Announcementanfragen die gleichen Scatter-Werte verwendet werden. Falls bei den Announcementanfragen die oberen Ebenen des Baumes übersprungen werden, so muss dies ebenfalls bei den Suchanfragen getan werden. Ziel dabei ist es, dass die aufgespannten Bäume für eine erfolgreiche Suche Deckungsgleichheit erreichen. Ebenso müssen die erzeugten Schlüssel bei den Such- und Announcementanfragen auf den jeweiligen Ebenen deckungsgleich sein. Bei gleichen Scatterwerten werden die Ober- und Unterwerte des abgedeckten Adressbereichs auf Seiten der Sensoren und der Suchclients gleich berechnet.

Der Umstand mit den deckungsgleichen Anmelde- und Suchbäumen ist in der Grafik 6.4 dargestellt.

Abbildung 6.4: Abbildung zweier Bäume. Ein Baum (grün) für die Anmeldung eines Sensors, unter Verwendung eines Scatter-Wertes von zwei. Ein Baum (rot) für die Suche. Ein entsprechender Suchclient verwendet jedoch einen Scatter-Wert von drei. Die Wurzel (weißes Rechteck mit Schlüssel K0) ist bei beiden Bäumen gleich. Darunterliegende Schlüssel sind jedoch nicht deckungsgleich. Ein Suchclient findet so keine Subliste, in die sich der Sensor eingeschrieben hat.

Announcementanfragen sind effektiv zwar nur ein Pfad durch den Baum (ein Knoten wird sich nicht in allen und für ihn falschen Sublisten anmelden), spannen aber logisch dennoch einen vollen Baum auf.

Der Baum der Suchanfrage muss dabei mindestens ein Teilbaum der Announcementanfrage sein.

6.3 Kompensierung der Sublisten-Maximalgröße

Die unter einem Schlüssel abgespeicherten Sublisten sind, technisch bedingt, größenlimitiert. Die Übertragung der Sublisten kann über UDP erfolgen, was nach [1] bei Kademlia der Fall ist. Dies bedeutet folglich eine Obergrenze der transportierbaren Daten und damit auch der Subliste. UDP-Pakete haben eine Obergrenze, die die Obergrenze der Sublisten indirekt beeinflusst. Die Obergrenze wird dabei ebenfalls vom Overhead der Serialisierung, der Länge der Knoten-IDs und dem Overhead des verwendeten DHT-Protokolls beeinflusst. Eine Obergrenze bei Sublisten zu verwenden kann jedoch einfach kompensiert werden.

Grundsätzlich ist eine Subliste an einen Bereich des Adressraums gebunden. Bei der Schlüsselzeugung wird immer eine Unter- und Obergrenze angegeben. Um eine „Convention over Configuration“-Richtlinie zwischen veröffentlichendem Sensor und suchendem Client zu gewährleisten wird folgendes System eingeführt:

Wenn eine Subliste ihre Maximalgröße erreicht hat, jedoch ein weiterer Sensor angemeldet werden soll, so wird der Adressbereich der vollen Subliste herangenommen und in gleichgroße sich nicht überlappende Unterteile aufgeteilt. Die Anzahl der Unterteile wird durch den Scatter-Wert beeinflusst. Aus einer Subliste werden also zwei neue Sublisten abgeleitet, wenn ein Scatter-Wert von zwei verwendet wird. Diese beiden neuen Sublisten werden dann unter neuen Schlüsseln abgelegt.

Ein suchender Client, der auf eine für ihn volle Subliste stößt, muss also lediglich den Adressraum der Subliste durch die Scatter-Value teilen und erhält so die nächsten, abzurufenen Schlüssel. Dieses System kann dann als binärer Suchbaum, bei einem Scatter-Wert von zwei, dargestellt werden.

Für anmeldende Sensoren ist dieses System ähnlich aufgebaut. Wenn eine Subliste voll ist, eine Anmeldung also nicht möglich ist, so wird diese „gesplitted“. Nun wird sich lediglich bei der Subliste angemeldet, in deren Adressbereich die Knoten-ID des anmeldenden Sensors liegt. Im Suchbaum kann dies durch einen Pfad von der Wurzel zu einem Blatt anschaulich gemacht werden.

Dieses Split-System kann rekursiv angewandt werden.

Die Grafiken 6.5 und 6.6 veranschaulichen dieses Vorgehen.

Abbildung 6.5: Abbildung eines Sensor-Anmeldebaumes. Ein Sensor versucht sich unter einer Kategorie anzumelden. Der Anmeldepfad umfasst die Sublisten K0, K1B und K2d. Die anderen (gepunkteten) Sublisten werden nicht benötigt. Eine erfolgreiche Anmeldung ist erst ab K2d gegeben, da die übrigen Sublisten auf dem Anmeldepfad keine freie Kapazität mehr besitzen, wenn die Maximalgröße einer Subliste 1000 IDs beträgt.

Abbildung 6.6: Abbildung des Suchbaumes eines Clients. Der Suchbaum muss komplett aufgespannt werden. Wurde eine Subliste mit 0 Einträgen gefunden, so müssen darunterliegende Sublisten nicht abgerufen werden. Dies wird durch gepunktete und rote Rechtecke und Pfeile, die einen ausgelassenen Split-Vorgang repräsentieren, dargestellt. Da die Sublisten K2c und K2d nicht leer sind, können weitere Abfragen zu darunterliegenden Sublisten (schwarze gestrichelte Rechtecke) folgen.

6.4 Suchanfragen mit Kademia

Das Suchsystem benötigt zum Ablegen und Ansprechen der benötigten Datenstrukturen ein String-zu-String-Mapping. Hier kann eine Hashtabelle, bzw. eine verteilte Hashtabelle, verwendet werden. Bei der Verwendung von Kademia als DHT werden die Schlüssel, vorliegend als Strings, in „opaque, 160-bit quantities (e.g., the SHA-1 hash of some larger data)“ [1, S. 1] umkonvertiert.

Es können theoretisch auch andere Distributed Hash Tables verwendet werden. Wichtig ist dabei lediglich, dass bei einem solchen Mapping variable Werte unter dem gleichen Schlüssel abgespeichert werden können und dass die Minima und Maxima des Adressbereichs bekannt sind. Ist der Schlüssel also fest an den abgelegten Wert gebunden, so ist das System nicht nutzbar. Sowohl Schlüssel als auch Wert müssen frei wählbar sein.

Im Falle von Kademia werden Schlüssel-Werte-Paare von sich anmeldenden Sensoren erzeugt und dann in das Kademia-Netzwerk eingebracht. Dabei werden, wie in [1] nachzulesen, die Paare auf mindestens 20 Knoten verteilt, wenn $k = 20$ verwendet wurde. Suchende Clients versuchen dann diejenigen Knoten zu finden, die nahe an den abgelegten Schlüsseln sind und diese besitzen. Sind sie gefunden, so wird das Key-Value-Paar vom Kademia-Knoten an den Suchclient gesendet. Die Suche erfolgt dabei, wie [1] des weiteren zu entnehmen ist, parallel, wenn z.B. $\alpha = 3$ verwendet wird.

Ebenso muss beachtet werden, dass im Falle von Kademia, abgelegte Key-Value-Paare nach einer gewissen Zeit automatisch wieder aus dem Netzwerk entfernt werden. Aus diesem Grund ist ein Neuveröffentlichen der Paare notwendig.

6.5 Regelmäßige Neuankündigung von Sensoren unter Kademia

Da, wie bereits erläutert, zu alte Einträge aus Sublisten anhand von Zeitstempeln ausgefiltert werden und abgelegte Sensormetadaten und Datenangebote von Kademia nach einer gewissen Zeit gelöscht werden, ist eine Neuankündigung der Sensoren zwingend erforderlich, um sicherzustellen, dass sie über einen längeren Zeitraum suchbar und vor allem auffindbar sind. Hierfür muss „in regelmäßigen Abständen“ eine Neuankündigung erfolgen. Wie dem Kapitel 2.5 in [1] zu entnehmen ist und wie in Kapitel 4.1.7 erklärt wurde, werden Schlüssel bei Kademia stündlich von einem Kademiaknoten neu veröffentlicht. Dies muss

also nicht vom entwickelten Suchsystem übernommen werden. Ein Sensor muss lediglich selbstständig in regelmäßigen Zeitabständen eine Neuanmeldung durchführen. So werden die bereits in der DHT abgelegten Anmeldungen, konkret Einträge in den Sublisten, aktuell gehalten. Als generelles Minimum für eine Neuanmeldung kann hier die Speicherdauer von Schlüssel-Wert-Paaren eines Kademliaknotens herangenommen werden. Ein zweites Minimum ist die von Suchclients verwendete Time-to-Live (TTL) während der Suche nach Knoten-IDs, mit der zu alte Einträge einer Subliste gefiltert werden. Eine solche TTL muss dabei netzwerkweit angewendet werden. Folgt ein Sensor nicht der TTL-Vorgabe für eine Neuanmeldung, so kann es passieren, dass er für einen Zeitraum vor der nächsten Anmeldung nicht auffindbar ist.

6.6 Suchanfragen mit Gnutella

Das Suchsystem kann bei Gnutella nicht direkt eingesetzt werden, da Gnutella keine Key-Value-Storage zur Verfügung stellt. Es ist primär lediglich möglich, das Netzwerk nach Dateinamen zu durchsuchen.

Da Aufgrund sehr veralteter Gnutella-Bibliotheken kein prototypisches Suchnetzwerk aufgebaut werden kann, erfolgt die Beschreibung einer möglichen Suchstruktur nur rudimentär.

Es wird wieder ein System zum strukturierten Erzeugen von Schlüsseln bzw. hier Dateinamen benötigt. Dabei steht am Anfang des Dateinamens, was die Datei konkret für eine Information enthält.

Ein Sensor-Announcement würde so aussehen, dass besagter Sensor lokal bei sich eine über Gnutella suchbare Datei erstellt. Der Dateiname ist so strukturiert, dass am Anfang die Zeichenkette `announcement` steht, danach eine serialisierte Angabe über die Kategorie, getrennt durch einen Unterstrich (`_`). Als Dateiendung wird `.announce` verwendet. Die Datei beinhaltet die Knoten-ID (Servent Identifier) des Sensors. Das Schema des Dateinamens würde wie folgt aussehen: `announcement_<Kategorie>.announce`. Ein Herunterladen der Datei ist nicht zwingend notwendig, da die Suche, konkret die empfangenen QueryHit-Descriptor-Payloads, bereits die Knoten-IDs liefert. Im Vergleich zu einem DHT-basierten Suchnetzwerk erfolgt die Anmeldung ausschließlich lokal und nicht innerhalb des DHT-Netzwerks. Es muss lediglich sichergestellt werden, dass der Gnutella-Knoten im Netzwerk bekannt ist und seine Dateien auffindbar sind.

Die Knotenmetadaten können unter ähnlich benannten Dateien zur Verfügung gestellt werden. Der Dateiname ist dabei so strukturiert, dass am Anfang die Zeichenkette `metadata` steht und danach die Knoten-ID angegeben wird, getrennt durch einen Unterstrich. Als Dateiendung wird `.metadata` verwendet. Die Datei beinhaltet ein in JSON serialisiertes Dictionary mit den Sensormetadaten. Das Schema des Dateinamens würde wie folgt aussehen: `metadata_<Servent Identifier>.metadata`

Die Inodes können bei Gnutella so abgelegt werden, dass alle Datenangebote in einer einzigen Datei (Inode) abgelegt werden. Dabei ist eine Weiterverlinkung zu anderen Inodes nicht notwendig und kann aus Effizienzgründen weggelassen werden. Gnutella ist in der Lage, größere Dateien zu übertragen. Eine ähnliche, durch die Maximalgröße von UDP-Paketen begründete Einschränkung wie bei Kademia, gibt es nicht. Der Dateiname ist dabei so strukturiert, dass am Anfang die Zeichenkette `offering` steht und danach die Knoten-ID angegeben wird. Beides ist durch einen Unterstrich separiert. Als Dateiendung wird `.offer` verwendet. Die Datei beinhaltet eine in JSON serialisierte Liste mit Datenangeboten. Das Schema des Dateinamens ist wie folgt: `offering_<Servent Identifier>.offer`

Kapitel 7

Implementierung

7.1 Aufbau und Abhängigkeiten der Suchanfragen

Da die Erzeugung der Schlüssel nach einem festen, erweiterbaren Muster arbeitet, kann diese erweiterbare Struktur gut in hierarchisch aufeinander aufbauenden (abstrakten) Klassen abgebildet werden.

Die grundlegenden benötigten Methoden zur Erzeugung einer einheitlichen Suchanfrage sind im Interface `KeyGenerationInterface` zusammengefasst. Es verfügt über die, in Abbildung 7.1 dargestellten, folgenden Methoden:

- `get_query_type` - Gibt den Typ einer Anfrage zurück. Dieser Typ dient dazu, Anfragen mit den gleichen Parametern, aber unterschiedlichem Einsatzzweck besser zu unterscheiden.
- `get_reserved_query_keys` - Diese Methode gibt eine Liste von reservierten Schlüsseln zurück, die in einer Anfrage nicht verwendet werden dürfen.
- `get_full_query` - Diese Methode gibt ein String-zu-String-Mapping zurück, in dem die gesamte Anfrage mit zusätzlichen, intern genutzten Parametern, abgebildet ist. Sowohl der Schlüssel als auch der Wert dürfen nur Kleinbuchstaben enthalten.
- `serialize` - Es wird ein String zurückgegeben. Dieser enthält das aus der `get_full_query`-Methode stammende Mapping, welches in JSON serialisiert wurde. Bei der Serialisierung muss dabei darauf geachtet werden, dass die Schlüssel des Mappings alphabetisch aufsteigend sortiert werden müssen.

Abbildung 7.1: Methoden des KeyGenerationInterface zum Erstellen von Suchschlüsseln

Die erste Basis der Schlüsselerzeugung ist dabei die abstrakte Klasse `BaseQuery`. Diese implementiert das Interface `KeyGenerationInterface` größtenteils, mit Ausnahme einer Methode. Siehe Abbildung 7.2. Sie ist dafür zuständig, eine `query` und eine Netzwerk-ID in einen einheitlichen String umzuwandeln. Eine Query besteht dabei aus einem Dictionary (String zu String), das eine Anfrage ausdrückt. Die Netzwerk-ID ist ein Integer.

Der Konstruktor der abstrakten `BaseQuery`-Klasse muss beim Entgegennehmen der Eingangs-Query darauf achten, dass keine intern benötigten Schlüssel, konkret die Schlüssel zur Angabe des Query-Typs und der Netzwerk-ID, in der Eingangs-Query existieren. Andernfalls muss ein Fehler geworfen werden.

Um dies umzusetzen wird die Methode `get_reserved_query_keys` implementiert, welche eine Liste mit reservierten Schlüsseln zurückgibt. Für die Typangabe der Anfrage wird der String „type“ verwendet, für die Angabe der Netzwerk-ID wird der String „network_id“ verwendet.

Eine Umsetzung der `get_full_query`-Methode muss als erstes die Eingangs-Query herannehmen und alle Schlüssel und Values in Lowercase umändern. Anschließend werden diesem neuen Lowercase-Mapping zwei weitere Felder hinzugefügt. Eines gibt den Typ der Anfrage an, das Andere gibt die verwendete Netzwerk-ID an. Die Typangabe ist dabei ein String (Ergebnis der Methode `get_query_type`), die Netzwerk-ID wird ebenfalls als String angegeben. Abschließend wird dieses so komplettierte, vollständige Mapping zurückgegeben.

Die Serialisierung in einen JSON-String, umgesetzt in der `serialize`-Methode, nutzt nun das von `get_full_query` erzeugte vollständige String-zu-String-Mapping. Die Serialisierung muss dabei die im Mapping verwendeten Schlüssel alphabetisch aufsteigend sortieren.

Abbildung 7.2: Erste grundlegende Implementierung des `KeyGenerationInterface` durch die abstrakte `BaseQuery`-Klasse

Die abstrakte `BaseQuery`-Klasse wird durch die wiederum abstrakte Klasse `BaseNodeQuery` erweitert, siehe Abbildung 7.3.

Diese hat zusätzlich eine Angabe zur Knoten-ID, welche als Integer vorliegt. Erweitert werden muss lediglich die `get_full_query`- und `get_reserved_query_keys`-Methode sowie der Konstruktor. Die Erweiterung der `get_full_query`-Methode fügt dem, durch die `get_full_query`-Methode der `BaseQuery`-Klasse erzeugten Mapping, ein weiteres Feld hinzu. Beim Hinzufügen der Knoten-ID wird diese in einen String umgewandelt. Das Ablegen erfolgt unter dem Schlüssel „`node_id`“. Da hier ein reservierter Schlüssel durch die `BaseNodeQuery`-Klasse eingeführt wird, muss dieser folglich auch in der Liste für reservierte, interne Schlüssel hinzugefügt werden. Dies geschieht in der Erweiterung der `get_reserved_query_keys`-Methode. Hier wird der Liste, die von der `get_reserved_query_keys`-Methode der abstrakten `BaseQuery`-Klasse kommt, der eben erwähnte String „`node_id`“ hinzugefügt.

Abbildung 7.3: Zusätzliche Erweiterung der abstrakten BaseQuery-Klasse durch die ebenfalls abstrakte BaseNodeQuery-Klasse

Des Weiteren wird für Anfragen, die Sublisten ansprechen, ein Interface benötigt, das Methoden einführt um eine Aufteilung einer Subliste für Schlüssel abzubilden. Dies wird durch das Interface `SplittableKeysInterface` eingeführt, siehe Abbildung 7.4. Es verfügt über die Methode `split`. Ein Aufruf liefert eine iterierbare Menge an Objekten zurück, welche wiederum das `SplittableKeysInterface` implementieren. Diese Menge kann als Liste oder Generator vorliegen.

Abbildung 7.4: `SplittableKeysInterface` zum rekursiven Aufteilen eines Suchschlüssels

Die erste richtige Erweiterung wird durch die Klasse `SearchQuery` realisiert, wie in Abbildung 7.5 dargestellt.

Sie beerbt die Basisklasse `BaseQuery` und das Interface `SplittableKeysInterface`. Diese neue Klasse repräsentiert die bereits angesprochenen Suchanfragen, mit denen Sublisten abgerufen werden können. Als Eingangswerte für den Konstruktor werden zuerst

eine Kategorie-Definition (String-zu-String-Mapping) und eine Netzwerk-ID benötigt. Diese kann als `query` der Superklasse `BaseQuery` übergeben werden; zusammen mit der Netzwerk-ID. Des Weiteren benötigt der Konstruktor der `SearchQuery`-Klasse Angaben über den zu behandelnden Bereich des Suchbaumes. Dieser wird zum einen durch Angaben über den Unter- und Oberbereich des zu behandelnden Teil-Adressraums beeinflusst. Diese Angaben müssen innerhalb des gesamten Adressraums des zugrundeliegenden Netzwerkes liegen. Zusätzlich werden die Maximaltiefe, die derzeitige Tiefe, eine Angabe der zu überspringenden Ebenen und der zu verwendende Scatter-Wert benötigt. Die Maximaltiefe beeinflusst die maximale Höhe des aufspannbaren Suchbaums. Die Angabe zu überspringenden Ebenen (`skip_level`) sorgt dafür, dass beim Aufspannen des Suchbaumes die oberen n Ebenen ausgelassen werden. Diese werden zwar intern für die Erzeugung tieferer Ebenen erzeugt, aber nie nach außen weitergegeben. Die Angabe zur derzeitigen Tiefe dient lediglich dazu, rekursiv erstellbare Unter-Suchanfragen bzw. „Unter-SearchQueries“ zu erzeugen. Der angegebene Scatterwert beeinflusst den Ausgangsgrad der Knoten des aufspannbaren Suchbaumes.

Da die über diesen Suchbaum erzeugten Schlüssel Sublisten ansprechen können und diese an einen Adressbereich gebunden sind, muss der aus einer `SearchQuery`-Instanz erzeugte Schlüssel ebenfalls diese Ober- und Unterwerte besitzen. Folglich muss die `get_full_query`-Methode erweitert werden. Dem durch die `get_full_query`-Methode der `BaseQuery`-Klasse erzeugten Mapping werden zwei weitere Felder hinzugefügt - die Unter- und Obergrenzen des zu behandelnden Adressbereichs, umgewandelt in einen String. Die Untergrenze wird unter dem String „lower“, die Obergrenze unter „upper“ abgelegt. Da hier wieder reservierte Schlüssel verwendet werden, muss also folglich ebenfalls die `get_reserved_query_keys`-Methode erweitert werden, welche diese zurückgibt.

Da es sich bei der `SearchQuery`-Klasse um die erste instantiiierbare Klasse handelt, muss zusätzlich die vom Interface `KeyGenerationInterface` stammende Methode `get_query_type` implementiert werden, welche den Typ der erzeugten Anfrage angibt. Im Falle der `SearchQuery`-Klasse ist der Einsatzzweck das Abrufen von Sublisten, weswegen als Anfragetyp der String „SubList“ verwendet wird.

Zum Aufspannen des Suchbaumes wird außerdem eine Methode benötigt, welche den zu behandelnden Adressbereich in sich nicht überlappende, gleichgroße Teile aufteilt. Die Anzahl der Teile wird durch den verwendeten Scatterwert gesteuert. Dies wird in der `split`-Methode, die vom Interface `SplittableKeysInterface` vorgegeben wird, umgesetzt. Diese muss zuerst überprüfen, ob die Maximaltiefe erreicht wurde; also ob die derzeitige Tiefe größer oder gleich der Maximaltiefe ist. Ist dies der Fall, muss ein Fehler

geworfen und abgebrochen werden. Anschließend wird eine iterierbare Menge erzeugt, die die neuen `SearchQuery`-Instanzen beinhaltet oder dynamisch erzeugt. Diese werden mit der Hilfsmethode `build_sub_query` instantiiert. Sie haben jeweils neue Unter- und Oberwerte für den zu behandelnden Adressbereich, sowie eine neue, derzeitige Tiefe (derzeitige lokale Tiefe + 1). Alle anderen Attribute wie Netzwerk-ID, Suchkategorie, maximale Tiefe sowie Scatterwert werden übernommen. Wenn die derzeitige Tiefe kleiner als der verwendete `skip_level`-Wert ist, so muss auf alle `SearchQuery`-Elemente der Menge wiederum die `split`-Methode angewandt werden. Wird ein höherer `skip_level`-Wert verwendet, so erfolgt dies rekursiv. Die damit erzeugte Menge sammelt die durch `split` erzeugten „Unter-Suchbäume“ und gibt sie anschließend zurück. Damit wird erreicht, dass, wie bereits beschrieben, intern der Suchbaum bis zur nächsten benötigten Ebene aufgespannt wird. Effektiv wird aber nur die nächste benötigte Ebene des Suchbaumes zurückgegeben.

Abbildung 7.5: Von der Klasse `SearchQuery` implementiertes Interface und erweiterte abstrakte Klasse

Die Announcementanfragen werden durch die Klasse `AnnounceQuery` repräsentiert, welche die Klasse `SearchQuery` beerbt, siehe Abbildung 7.6.

Dies hat den Grund, dass Suchanfragen immer einen kompletten Baum aufspannen müssen, Announcementanfragen aber lediglich einen Pfad innerhalb dieses Baumes errechnen müssen. Die `AnnounceQuery` erweitert die Suchquery mit einem zusätzlichem Attribut. Nämlich der jeweiligen Knoten-ID des Sensors, der sich im Netzwerk anmelden möchte. Dieses Attribut wird jedoch NICHT zur Schlüsselgenerierung verwendet, da die Schlüsselgenerierung deckungsgleich mit der der `SearchQuery`-Klasse sein muss. Stattdessen wird die Knoten-ID zum Ausfiltern von unwichtigen Schlüsseln verwendet, unter denen sich nicht angemeldet werden muss.

Da bei Announcementanfragen, wie bereits erläutert, ein Pfad aufgebaut werden muss, muss für die Erzeugung einer Baumebene die `split`-Methode erweitert werden. Diese muss so angepasst werden, dass nicht mehr eine komplette Baumebene zurückgegeben wird, sondern lediglich derjenige Knoten, bzw. Unter-`SearchQuery`, in dessen Adressbereich die Knoten-ID des anmeldenden Sensors liegt. Hierfür kann eine neue Hilfsmethode eingeführt werden (`contains_node_id`), die überprüft, ob eine gegebene Knoten-ID innerhalb der Unter- und Obergrenze des abgedeckten Adressbereichs liegt. Die von der `split`-Methode zurückgegebene Menge besitzt nun also nur noch ein einziges Element, konkret eine `AnnounceQuery`-Instanz.

Die Methode `get_query_type` muss hier NICHT angepasst werden. Sowohl die Klasse `AnnounceQuery` als auch ihre Superklasse `SearchQuery` adressieren beide mit ihren erstellten Schlüsseln Sublisten.

Abbildung 7.6: Erweiterung der SearchQuery-Klasse durch eine AnnounceQuery-Klasse

Da mit diesen zwei Klassen, `SearchQuery` und `AnnounceQuery`, die Anmeldung und Suche abgedeckt ist, folgen nun die Klassen zum Abrufen und Ablegen von Sensormetadaten: `NodeMetaDataQuery` und `NodeMetaData`, siehe Abbildung 7.7.

Diese `NodeMetaDataQuery`-Klasse beerbt, da Sensormetadaten immer an eine Knoten-ID gebunden sind, die Basisklasse `BaseNodeQuery`. Eine Erweiterung einer Anfrage für Sensormetadaten durch zusätzliche Parameter (`query`-Parameter des `BaseNodeQuery`-Konstruktors) ist dabei nicht notwendig. Es ist lediglich notwendig, den Typ einer Sensormetadaten-Anfrage abzuändern, weswegen die `get_query_type`-Methode angepasst werden muss. Hier wird konkret der typbezeichnende String „NodeMetaData“ zurückgegeben.

Die Klasse `NodeMetaDataQuery` hat primär eine schlüsselerzeugende Aufgabe. Die Speicherung der Sensormetadaten wird von der Klasse `NodeMetaData`, die von der Klasse `NodeMetaDataQuery` erbt, übernommen. Diese besitzt lediglich ein zusätzliches Attribut, in dem die rohen Metadaten eines Sensors in Form eines case-sensitiven String-zu-String-Mappings abgelegt sind.

Abbildung 7.7: Klassenstruktur für Sensormetadaten - Erweiterung der abstrakten `BaseNodeQuery`-Klasse durch die `NodeMetaDataQuery`-Klasse, welche wiederum durch die `NodeMetaData`-Klasse erweitert wird

Als Letztes muss eine Klasse zum Ablegen und Abrufen von Inodes konzipiert werden. Die Schlüsselberechnung wird mit der Klasse `SensorOfferingsInodeQuery` realisiert, siehe Abbildung 7.8. Diese beerbt wiederum die Basisklasse `BaseNodeQuery` und erweitert sie mit einem neuen `slice_number` Attribut, das die Scheibenummer einer Inode als Integer beinhaltet. Das von der Klasse `BaseNodeQuery` geerbte und auszufüllende Feld `query` bleibt wieder leer, da es nicht für die Schlüsselerzeugung benötigt wird. Lediglich die Methoden `get_full_query`, `get_reserved_query_keys` und `get_query_type` müssen erweitert werden, da die Scheibenummer, wie gehabt, mit in den Schlüssel aufgenommen werden muss. Die Scheibenummer wird dabei als String in das zu erstellende Mapping unter „slice“ aufgenommen. Der Typ der von einer `SensorOfferingsInodeQuery` repräsentierten Klasse wird als „DataOffering“ von der `get_query_type`-Methode angegeben.

Die eigentlichen Inodes liegen in Rohform als Liste von Datenangeboten, ein Tupel mit jeweils zwei Strings als Inhalt, vor. Diese Inode-Rohform kann in einer

`SensorOfferingsInode`-Klasse, die wiederum von der `SensorOfferingsInodeQuery`-Klasse erbt, abgelegt werden. Siehe Abbildung 7.8. Für das Ablegen der Rohform muss deshalb ein weiteres Attribut, nämlich `data_offerings`, hinzugefügt werden.

Die Struktur und Verschachtelung der Inodes ist nicht vorgeschrieben. Dadurch können Inodes individuell strukturiert und verschachtelt werden. Oft benötigte Datenangebote können so z.B. in flacher erreichbaren Inodes untergebracht werden, während selten abgerufene Datenangebote in tieferen, verschachtelten Inodes untergebracht werden, welche dann nicht zwingend abgerufen werden müssen. Häufige Änderungen an Datenangeboten können so ebenfalls in eigene Inodes gruppiert werden.

Ebenfalls muss darauf geachtet werden, insbesondere beim Abrufen einer kompletten Inode-Struktur, dass keine Kreisreferenzierungen zwischen den Inodes auftreten.

Scheibennummern müssen nicht zwingend kontinuierlich aufsteigend sein. Inodes, die vom veröffentlichenden Sensor verworfen werden, müssen nicht zwingend wiederverwendet werden. Zu beachten ist lediglich, wie bereits in Kapitel 6.1 beschrieben, dass die Scheibenummer der Root-Inode 0 ist.

Abbildung 7.8: Klassenstruktur für Datenangebote - Erweiterung der abstrakten `BaseNodeQuery`-Klasse durch die `SensorOfferingsInodeQuery`-Klasse, welche wiederum durch die `SensorOfferingsInode`-Klasse erweitert wird.

7.2 Struktur des Parsers

Die in der DHT abzulegenden Werte müssen mit einem Parser (de-)serialisiert werden können.

Dabei muss es zusätzlich möglich sein, die drei für das Suchsystem benötigten Datentypen (Subliste, Sensormetadaten, Inode) und normale, dem Suchsystem nicht zugehörige Datenstrukturen, bearbeiten zu können.

Zu beachten ist, dass diese vom Suchsystem verwendeten Strukturen netzwerkweit angewendet werden müssen, also sowohl von Sensoren, als auch von Suchclients. Eine Serialisierung kann dabei der Einfachheit halber mit JSON erfolgen, wovon im folgenden ausgegangen wird. Dies ist jedoch nicht zwingend nötig. So kann zum Beispiel auch ein Binärformat verwendet werden. Wichtig ist hier dann lediglich, dass die teilnehmenden Knoten im Suchnetzwerk dieses Binärformat lesen bzw. erstellen können. Um dies umzusetzen kann das Strategie-Entwurfsmuster verwendet werden.

Das Parsingsystem arbeitet bei der Serialisierung und Deserialisierung grundlegend wie folgt:

Eine Value des Suchsystems beginnt mit einem Magic-Word, gefolgt von serialisierten Nutzdaten. Dieses Vorgehen kann unabhängig der Art der Serialisierung verwendet werden. Das Magic-Word dient als erstes Signal für den Parser, um eine Value überhaupt als „parsbar“ anzusehen. Beim Serialisieren muss das Magic-Word logischerweise den Nutzdaten vorangestellt werden. Des weiteren müssen in den Nutzdaten Informationen über die abgelegte Value vorhanden sein, also ob es sich um eine Subliste, Sensormetadaten oder eine Inode handelt. Diese Typangabe wird als Integer ausgedrückt. Für Sublisten wird eine 1, für Sensormetadaten eine 2 und für Inodes eine 3 verwendet. Des weiteren enthalten die Nutzdaten den eigentlichen, abgelegten Wert.

Das `Parser`-Interface, siehe Abbildung 7.9, besitzt drei Methoden zum Serialisieren und eine zum Deserialisieren von Werten und ist wie folgt aufgebaut:

1. Die Methode `serialize_sublist`: Sie nimmt die Rohform einer Subliste entgegen und serialisiert sie. Die Rohform einer Subliste ist dabei eine Liste aus Tupeln, die jeweils eine Knoten-ID und einen Zeitstempel (Unixzeit) als Fließkommazahl enthält. Zurückgegeben wird die serialisierte Form einer Subliste. Wenn die Serialisierung JSON verwendet, so wird ein String zurückgegeben. Im Falle einer Serialisierung in ein Binärformat werden Bytes zurückgegeben.
2. Die Methode `serialize_metadata`: Sie nimmt die Rohform der Metadaten eines Sensors entgegen. Die Rohform ist dabei ein case-sensitives String-zu-String-Dictionary. Wenn die Serialisierung JSON verwendet, so wird ein String zurückgegeben. Im Falle einer Serialisierung in ein Binärformat werden Bytes zurückgegeben.

3. Die Methode `serialize_inode`: Sie nimmt die Rohform einer Inode entgegen. Die Rohform ist dabei eine einfache Liste von Tupeln, die jeweils zwei Strings enthalten, nämlich die Typangabe eines Datenangebotes und die Adresse des Datenangebotes. Wenn die Serialisierung JSON verwendet, so wird ein String zurückgegeben. Im Falle einer Serialisierung in ein Binärformat werden Bytes zurückgegeben.
4. Die Methode `parse`: Sie nimmt in der DHT ablegbare Werte entgegen und muss daher unter Umständen mehrere Datentypen unterstützen und verarbeiten können. Ein übergebener Wert wird dann anhand der definierten Parsing-Regeln analysiert und deserialisiert. Zurückgegeben wird dann eine Angabe über den Typ des geparsen Wertes (Normaler Wert, Subliste, Sensormetadaten, Inode) und den eigentlichen Wert. Liegt kein Datentyp vor, der für die Serialisierung verwendet wird (im Falle einer JSON-Serialisierung ein String), so wird der eingegebene Wert automatisch wieder, zusammen mit einer Typangabe als normaler Wert, zurückgegeben.

Abbildung 7.9: Implementierungen des `Parser`-Interfaces für verschiedene, von der DHT unterstützte Datentypen

7.3 Interaktion zwischen Such-Layer und einer Distributed Hash Table

Da für das Umsetzen eines Suchnetzwerks lediglich ein Suchen und Ablegen von String-zu-String Key-Value-Paaren benötigt wird, kann dies erweiterbar in einem `KeyValueIo`-Interface abgebildet werden, siehe Abbildung 7.10.

Konkret wird hier das Design-Pattern des Data-Access-Objects verwendet, obgleich in dieser Arbeit lediglich der Fokus auf Kademia gelegt wird und folglich nur eine Implementation des `KeyValueIo`-Interfaces benötigt wird. Das `KeyValueIo`-Interface verfügt dabei über zwei asynchron benutzbare Methoden. Die Methode `put_pair`, welche ein Key-Value-Paar in der Distributed Hash Table ablegt. Das Gegenstück dazu bildet die `get_pair` Methode. Diese benötigt als Eingangswert lediglich einen Key in Form eines Strings. Wenn keine Ergebnisse in der DHT gefunden wurden, also kein Wert unter dem gegebenen Key abgelegt wurde, so muss ein Fehler geworfen werden. Zurückgegeben wird die unter dem Schlüssel abgelegte Value.

Die Verwendung von asynchronen Methoden wurde durch Kademia vorgegeben. Kademia ist so konzeptioniert, dass es „parallel, asynchronous queries“ [1, S. 1] versendet. Dadurch muss bei mehreren, nicht antwortenden Knoten nur ein einziges Mal gewartet werden, man spart sich also „timeout delays from failed nodes“ [1, S. 1].

Eine Anbindung für eine andere DHT muss folglich nur das `KeyValueIo`-Interface implementieren und das Ablegen eines Key-Value-Paares bzw. das Herunterladen eines Wertes umsetzen.

Hier wird davon ausgegangen, dass eine Serialisierung mittels JSON erfolgt, ergo Strings abgelegt werden müssen. Wenn der gerade eben beschriebene Parser jedoch ein Binärformat erzeugt, so müssen hier Bytes abgelegt werden.

Abbildung 7.10: `KeyValueIo`-Interface zum Ablegen und Abrufen von Schlüssel-Werte-Paaren

7.4 Struktur des Such-Layers

Da die Suche nach Sensormetadaten als Overlay-Netzwerk über Kademia konzipiert ist, werden wichtige benötigte Funktionen in einem Interface zusammengefasst, dem `SearchLayerInterface`, siehe Abbildung 7.11. Alle darin deklarierten Methoden sind als Koroutinen nutzbar. Im Folgenden soll nur auf die benötigten Funktionen und deren grundsätzliche Arbeitsweise eingegangen werden.

Abbildung 7.11: Das für die Umsetzung des Suchlayers eingeführte SearchLayerInterface

Das Interface `SearchLayerInterface` besitzt zum Anmelden eines Sensors unter einer Kategorie die Methode `announce_to_category`. Diese nimmt eine `AnnounceQuery`-Instanz entgegen. Die Anmeldung in den verschiedenen Ebenen des Baumes kann dabei zeitgleich/parallel erfolgen. Ein Anmelden in einer Baumebene ist ein unabhängiger Prozess. Es muss lediglich beachtet werden, dass in der tiefsten und untersten Baumebene eine Anmeldung erfolgreich war, ergo dass die Subliste, in der sich angemeldet wird, nicht voll ist. Darüberliegende Ebenen müssen nicht zwingend eine erfolgreiche Anmeldung durchlaufen. Volle Sublisten in höheren Ebenen werden durch eine verzweigte Suche in tieferen Ebenen kompensiert. Die Anmeldung in einer Subliste erfolgt dabei in drei Schritten, zusätzlich dargestellt in Abbildung 7.12:

- Herunterladen der Subliste
- Überprüfung ob die Subliste voll ist und die Knoten-ID des anzumeldenden Sensors enthält. Ist die Subliste voll, so wird ein Fehler geworfen. Ist die Knoten-ID in der Subliste vorhanden, so kann zusätzlich überprüft werden, ob ein Aktualisieren des Zeitstempels notwendig ist. Hierfür kann das Attribut `announce_max_age` zusammen mit dem Zeitstempel der Jetzt-Zeit verwendet werden. Ist dies der Fall, so wird der entsprechende Zeitstempel aktualisiert. Ist die Subliste nicht voll und die Knoten-ID nicht vorhanden, so wird sie zusammen mit einem Zeitstempel der heruntergeladenen Subliste hinzugefügt.
- Wenn die heruntergeladene Subliste im vorangegangenen Schritt verändert wurde, so wird sie unter dem gleichen Schlüssel erneut hochgeladen.

Abbildung 7.12: Ablauf der Anmeldung eines Sensors in einer Subliste

Das Hochladen und Veröffentlichen einer Subliste erfolgt dabei unter dem durch eine `AnnounceQuery`-Instanz erzeugten Schlüssel. Die Methode `serialize_sublist` des Parsers übernimmt dabei die Erzeugung der in der DHT abzulegenden Value.

Der erste Schritt muss unter Umständen wiederholt werden, wenn man sichergehen möchte, dass das Anmelden erfolgreich war. Bei hoher Anmeldefrequenz unter einem Schlüssel ist es möglich, dass durch gleichzeitiges Anmelden verschiedener Sensoren, sich die Sensoren gegenseitig überschreiben. Es ist deshalb zusätzlich notwendig, zwischen den einzelnen Neuversuchen eine gewisse Zeit zu warten. Die Dauer des Warteintervalls kann nicht genau festgelegt werden. Sie ist abhängig vom Traffic auf den Sublisten, was durch die Netzwerkgröße, den Scatter- und `skip_level`-Werten und der Anmeldefrequenz der Sensoren beeinflusst wird.

Des Weiteren muss eine Subliste nach dem Herunterladen auf ihre Korrektheit hin geprüft werden. Dies bedeutet, dass überprüft werden muss, ob die darin abgelegten Knoten-IDs innerhalb der Unter- und Obergrenze der Subliste liegen. Ebenso müssen zu alte oder zu junge Einträge anhand des Zeitstempels ausgefiltert werden. Ein Eintrag ist dann zu alt,

wenn sein Zeitstempel weiter in der Vergangenheit liegt, als die Jetzt-Zeit minus eine TTL (Attribut „max_ttl“). Dies erzwingt ein regelmäßiges Neuanmelden der Sensoren und löscht automatisch zu alte und nicht mehr aktualisierte Anmeldungen. Diese Überprüfung und Filterung muss auch in der nun im folgenden erörterten `search_combined_categories`-Methode angewandt werden.

Die gegenstückhafte Suche wird in der Methode `search_combined_categories` umgesetzt. Diese nimmt eine Liste von `SearchQuery`-Instanzen entgegen. Dabei muss mindestens eine `SearchQuery`-Instanz übergeben werden. Die `search_combined_categories`-Methode hat die Aufgabe, Knoten-IDs zu suchen, die sich unter einer oder mehreren Kategorien angemeldet haben. Eine Suche mit mehreren Kategorien kann mit mehreren Suchbäumen veranschaulicht werden die deckungsgleich aufeinander liegen. Ein Suchbaum repräsentiert jeweils eine übergebene Suchkategorie bzw. `SearchQuery`-Instanz.

Ein einfaches, aber mehr Arbeitsspeicher verbrauchendes, Suchen würde so aussehen, dass die unter einer Suchanfrage liegenden Sensoren komplett gesammelt und in eine Ergebnismenge gespeichert werden. Dies geschieht für jede übergebene Suchanfrage. Im Anschluss daran wird eine Schnittmenge über alle gesammelten Ergebnismengen gebildet. Bei einer sehr großen Ergebnismenge, durch eine sehr allgemeine Suchkategorie verursacht, führt dies logischerweise zu mehr benötigtem Speicher.

Eine optimierte Suche sucht und vergleicht immer nur die jeweiligen Blätter der Suchbäume. Dabei wird immer nur die Schnittmenge der jeweiligen Ebene und Blätter erzeugt. So müssen nicht mehrere komplette Suchergebnisse vorgehalten und miteinander verglichen werden.

Die Arbeitsweise kann wie folgt veranschaulicht werden: Man startet prinzipiell eine Suche über den Gesamt-Suchbaum. Dieser entsteht durch die deckungsgleiche Überlagerung der einzelnen Suchbäume. Ein Knoten dieses Gesamt-Suchbaumes repräsentiert dabei eine Liste von Knoten der jeweiligen Suchkategorien und kann als Suchabschnitt bezeichnet werden. Bildlich veranschaulicht sind dies diejenigen Knoten, die überlagernd den Knoten des Gesamt-Suchbaumes ergeben. Diese Knoten repräsentieren wiederum abrufbare Sublisten. Diese Sublisten werden heruntergeladen und es wird eine Schnittmenge über die so gesammelten Unter-Ergebnismengen gebildet.

In einem Suchabschnitt lädt man nun die jeweiligen Sublisten herunter und bildet die Schnittmenge über die so erzeugten Ergebnismengen. Die gebildete Schnittmenge wird dann in eine Sammel-Ergebnismenge, die dann am Ende von der `search_combined_categories`-Methode zurückgegeben wird, hinzugefügt. Ist eine einzige

Ergebnismenge im Suchabschnitt leer, so müssen keine unter ihr liegenden Teilbäume des Gesamt-Suchbaumes abgerufen werden. Eine leere Ergebnismenge wird also so bewertet, als wäre der gesamte Suchabschnitt leer.

Eine weitere, für Sensoren wichtige Methode ist die `announce_node_metadata`-Methode, die die kompletten Metadaten eines Sensors veröffentlicht. Sie nimmt eine `NodeMetaData`-Instanz entgegen. In der DHT wird dann die Value, die durch die `serialize_metadata`-Methode des Parsers erzeugt wird, unter dem durch die `NodeMetaData`-Instanz erzeugten Schlüssel abgelegt.

Das Gegenstück zur `announce_node_metadata`-Methode ist die `fetch_node_metadata`-Methode. Sie nimmt eine `NodeMetaDataQuery`-Instanz entgegen und erzeugt mit Hilfe dieser Instanz einen Schlüssel. Anschließend werden die in der DHT darunter liegenden Daten abgerufen und geparkt. So erhält man die Rohform der veröffentlichten Sensormetadaten, welche nun in einer `NodeMetaData`-Instanz zurückgegeben werden können.

Zu guter Letzt wird zum Veröffentlichen der Inodes die Methode `announce_data_offerings` eingeführt. Diese nimmt eine oder mehrere `SensorOfferingsInode`-Instanzen entgegen. Die so übergebene Inode-Struktur darf dabei keine Kreisreferenzen oder tote Referenzen zu anderen (Unter-)Inodes besitzen. Das Hochladen der Inode-Struktur sollte dabei von unten nach oben, also von der untersten Inode hin zur Root-Inode, geschehen. Dadurch werden tote Referenzen während des Hochladens vermieden.

Das Gegenstück zur `announce_data_offerings`-Methode ist die `collect_data_offerings`-Methode. Diese nimmt eine `SensorOfferingsInodeQuery`-Instanz entgegen. Die Methode hat die Aufgabe, rekursiv die von einem Sensor erzeugte und abgelegte Inode-Struktur abzurufen. Dazu wird zuerst mit Hilfe der übergebenen `SensorOfferingsInodeQuery`-Instanz ein Schlüssel erzeugt und die in der DHT darunter liegenden Daten abgerufen und geparkt. Die so abgerufene rohe Inode wird daraufhin auf Referenzen hin zu anderen Inodes untersucht. Die Referenzen, eigentlich Scheibennummern von Unter-Inodes, werden dann zum Erstellen von weiteren `SensorOfferingsInodeQuery`-Instanzen, mit der gleichen Knoten-ID wie die übergebene Root-Inode-Query, aber einer anderen Scheibenummer, verwendet. Dieses Vorgehen kann rekursiv erfolgen. Die Scheibennummern werden dabei, wie bereits in Kapitel 6.1 angesprochen, mit dem Datenangebotstyp „inode“ angegeben. Von der `collect_data_offerings`-Methode werden final dann alle gesammelten Inodes, in Form von `SensorOfferingsInode`-Instanzen, zurückgegeben. Ebenfalls muss darauf

geachtet werden, insbesondere beim Abrufen einer kompletten Inode-Struktur, dass keine Kreisreferenzierungen zwischen den Inodes auftreten. Treten diese auf, muss das Herunterladen einer Inode-Struktur abgebrochen werden.

7.5 Implementierung mit Python

Der Prototyp des Suchlayers auf Basis von Kademia wurde in Python unter Zuhilfenahme einer Kademia-Bibliothek implementiert.

Für Kademia wurde die Bibliothek `kademia`¹ verwendet.

Der dargelegte Klassenaufbau in Kapitel 7.1 wurde dabei so erweitert, dass eine Erzeugung und Iteration von Unterobjekten, wie z.B. Sublisten-Schlüssel, von zusätzlichen Methoden übernommen wird. Diese sind in die zu verwendenden Klassen hineinverlegt. Dies ist nicht zwingend notwendig, erleichtert jedoch die Iteration von aufzuspannenden Bäumen.

7.6 Iteration der Suchanfragen

Die im Kapitel 7.1 konzeptionierten Klassen wurden ohne größere Änderungen implementiert. Für eine bessere Benutzbarkeit der Klassen wurden jedoch einige Hilfsmethoden hinzugefügt. So zum Beispiel bei der Klasse `SearchQuery`. Diese besitzt eine weitere Methode: `iter_generated_queries`. Diese gibt einen Iterator zurück, der die einzelnen Ebenen des Suchbaumes durchläuft. Die auf einer Ebene liegenden und in einer `SearchQuery`-Instanz dargestellten Knoten werden dann wiederum als Iterator zurückgegeben. Die Umsetzung für die `iter_generated_queries`-Methode ist wie folgt:

Wenn die derzeitige Tiefe der `SearchQuery`-Instanz größer als der verwendete `skip_level`-Wert ist, so wird ein Iterator über eine Liste zurückgegeben, die ein einziges Element besitzt, nämlich die `SearchQuery`-Instanz an sich (vgl. Zeile 5-7 in Code snippet 7.1). Anschließend wird die nächste Baumebene mit der `split`-Methode erstellt (vgl. Zeile 10 in 7.1). Dabei können intern unter Umständen Baumebenen übersprungen werden, falls durch den `skip_level`-Wert Ebenen übersprungen werden müssen. Die so erstellte nächste Baumebene liegt dabei als Iterator vor. Anschließend wird ein Generator

¹Python Package Index: <https://pypi.org/project/kademia/>, Repository: <https://github.com/bmuller/kademia>, beides aufgerufen am 10.01.2023

erstellt (vgl. Zeile 15 in 7.1), der den Iterator durchläuft und auf alle von ihm gelieferten `SearchQuery`-Instanzen die `iter_generated_queries`-Methode anwendet, also einen rekursiven Methodenaufruf startet. Anschließend werden alle vom Generator erzeugten Iteratoren mit Hilfe der `zip`-Methode (eine Python Built-in-Methode) „parallel“ geschaltet (vgl. Zeile 17 in 7.1). Das erste von `zip` zurückgegebene Element ist ein Tupel, das jeweils das erste Element der eingegebenen Iteratoren enthält. Dieser Iterator wird unter der Variablen `parallel_iterator` abgelegt. So können mehrere Unterbäume ebenengleich durchlaufen werden. Um eine Baumebene schlussendlich zusammenzufassen, werden alle Tupel, die von der `zip`-Methode zurückgegeben werden, jeweils als eine einzige Sequenz mit Hilfe der `chain`-Methode (aus dem `itertools`-Modul) zusammengefasst (vgl. Zeile 19 in 7.1). Schlussendlich wird der durch die `chain`-Methode erzeugte Iterator jeweils per `yield` zurückgegeben. Alle Stellen der Funktion, an denen Listen bzw. Mengen durchlaufen werden müssen, verwenden jeweils nur Generatoren bzw. Iteratoren. Dies hat den positiven Effekt, dass bei sehr großen Bäumen nie ein kompletter Suchbaum berechnet und abgespeichert werden muss. Es muss so beim Durchlaufen des Suchbaumes immer nur das nächste Element berechnet werden.

```
1     def iter_generated_queries(self):
2         # type: () -> Iterator[Iterator['SearchQuery']]
3         if self.depth > self.max_depth:
4             return None
5         if self.depth > self.skip_level:
6             # yield depth-local query key as iterator
7             yield iter([self, ])
8         # get next level
9         try:
10            sub_levels = self.split()
11        except MaxDepthReached:
12            return
13        else:
14            # create sub-generators
15            sub_level_generators = (i.iter_generated_queries() for i in
16                                   sub_levels)
17            # consume steps of left+right generators in parallel
18            parallel_iterator = zip(*sub_level_generators)
19            for parallel_levels in parallel_iterator:
```

```
19 | yield chain(*parallel_levels)
```

Code snippet 7.1: Klasse `SearchQuery` - `iter_generated_queries`-Methode zum Durchlaufen des Suchbaumes

Die Implementation der Klasse `AnnounceQuery` besitzt ebenfalls eine zusätzliche Methode namens `iter_announce_queries`.

Sie gibt einen Iterator zurück, der die einzelnen benötigten `AnnounceQuery`-Instanzen zurückliefert, also den „Anmeldepfad“. Dies ist eine eindimensionale Variante zur zweidimensionalen `iter_generated_queries`-Methode. Es wird also kein Iterator von Iteratoren, die Blätter einer Baumebene ausgeben, zurückgegeben. Stattdessen wird ein Iterator zurückgegeben, der gezielt ausgewählte Blätter zurückgibt, wobei jedes Blatt einer anderen Baumebene entnommen ist. Dies wird unter anderem dadurch möglich, dass bei einem `split`-Aufruf nur noch ein Iterator mit einem einzigen Element zurückgegeben wird (vgl. Zeile 5-7 in Code snippet 7.2). Einzelne Ebenen haben so nur noch ein Blatt was ausgegeben wird und es muss eine, von der `iter_generated_queries`-Methode kommende, Iterator-Schicht entfernt werden (vgl. Zeile 11 in 7.2).

```
1 | class AnnounceQuery(SearchQuery):
2 |     ...
3 |     def split(self):
4 |         # type: () -> Iterator['AnnounceQuery']
5 |         return iter(cast(AnnounceQuery, level)
6 |                     for level in super(AnnounceQuery, self).split()
7 |                     if cast(AnnounceQuery,
8 |                             level).contains_node_id(self.node_id))
9 |     ...
10 |     def iter_announce_queries(self):
11 |         # type: () -> Iterator['AnnounceQuery']
12 |         for level_iterator in self.iter_generated_queries():
13 |             for query in level_iterator:
14 |                 yield query
```

Code snippet 7.2: Klasse `AnnounceQuery` - Zusammenwirken der `split`- und `iter_announce_queries`-Methode zum Durchlaufen des Anmeldepfades

Die Anmeldekategorien an sich lassen sich zusätzlich ebenfalls generieren. Die Implementierung der Klasse `NodeMetaData` ist deshalb ebenfalls erweitert. Es gibt zusätzlich die

Methode `iter_attributes`, welche die intern abgespeicherten Attribute als Schlüssel-Wert-Paare durchläuft und nach Lowercase umkonvertiert. Die so generierten Anmeldekategorien und der Generator für einen Anmeldepfad lassen sich so miteinander verknüpfen. Es werden dazu zwei verschachtelte for-Schleifen verwendet. Die erste, äußere durchläuft die von `iter_attributes` generierten Anmeldekategorien, die zweite darin durchläuft den generierten Anmeldepfad (`AnnounceQuery.iter_announce_queries`) für diese Kategorie.

7.7 Umsetzung der Inodes

Das Abspeichern von Inodes wird, wie spezifiziert, von der Klasse `SensorOfferingsInode` umgesetzt. Die rohen Datenangebote werden dabei im Attribut `data_offerings` abgelegt. Zudem wird die `SensorOfferingsInode`-Klasse so erweitert, dass Unter-Inodes als Referenzen in einem separaten `inode_refs`-Attribut als Dictionary (Scheibenummer zu `SensorOfferingsInode`-Objekt) abgelegt werden. Zusätzlich wurden mehrere Methoden hinzugefügt, um eine Inode zu analysieren und zu iterieren, sodass eine rekursive Suche nach weiteren Unterinodes besser umgesetzt werden kann und eine in einer Inodestruktur abgelegte Liste von Datenangeboten wiederhergestellt werden kann.

1. Die Methode `get_refs`. Sie gibt eine Liste von `SensorOfferingsInode`-Objekten zurück. Dazu werden die Datenangebote im Attribut `data_offerings` durchlaufen und gefiltert, sodass nur Angebote vom Typ „inode“ erhalten bleiben. Man erhält so eine Liste, in der nur Scheibenummern enthalten sind. Diese kann man nun mit Hilfe des `inode_refs`-Dictionarys zu `SensorOfferingsInode`-Objekten auflösen.
2. Die Methode `has_slice_refs` dient dazu, zu überprüfen, ob eine Inode überhaupt Referenzen zu Unterinodes besitzt, also ob die Datenangebote ein Angebot mit dem Typ „inode“ enthalten.
3. Die Methode `get_slice_refs` gibt, ähnlich arbeitend wie die `get_refs`-Methode, eine Liste mit Scheibenummern zurück. Dazu werden wieder die Datenangebote im Attribut `data_offerings` durchlaufen und gefiltert. So ausgefilterte Scheibenummern werden dann aber nicht zu einem Objekt aufgelöst, sondern in einen Integer umgewandelt, in einer Liste gesammelt und zurückgegeben.
4. Die Methode `to_raw_inode` hat nur eine Typ-Casting Aufgabe und castet die abgelegten Datenangebote zu rohen, in der DHT ablegbaren, Datenangeboten um.

5. Die Methode `set_children` wird dazu benutzt, zu einer Inode Objekt-Referenzen zu Unterinodes hinzuzufügen. Übergeben wird eine Liste mit `SensorOfferingsInode`-Objekten. Dabei müssen mehrere Dinge beachtet werden:

- Es dürfen noch keine Unterinodes referenziert worden sein.
- Die Scheibennummern der übergebenen Kind-Inodes müssen alle im Eltern-Datenangebot existieren.
- Ebenfalls müssen die Knoten-ID und die Netzwerk-ID der Kind-Inodes mit denen der übergeordneten Inode übereinstimmen.

Erfüllen Kind-Inodes all diese Kriterien, so können sie schließlich im Attribut `inode_refs` abgelegt werden.

7.8 Debugging-Erweiterung für DHT-Anbindung

Die Implementation des `KeyValueIo`-Interfaces wurde mehrstufig umgesetzt. Die einzige auf dem `KeyValueIo`-Interface basierende Klasse ist die abstrakte `BaseKeyValueIo`-Klasse. Sie wurde, um das Debugging zu erleichtern und den Netzwerkdurchsatz zu steuern, zwischen `KeyValueIo`-Interface und konkrete DHT-Implementierungen gesetzt.

Abbildung 7.13: Zwischenschalten der abstrakten `BaseKeyValueIo`-Klasse zwischen das `KeyValueIo`-Interface und den konkreten DHT-Implementierungen

Diese neue `BaseKeyValueIo`-Klasse führt jeweils einen Semaphor für das Hoch- und Herunterladen von Key-Value-Paaren ein, welche die gleichzeitig ablaufenden Netzwerkanfragen

limitieren. Wenn nun z.B. durch einen Iterator oder Generator Netzwerkanfragen angestartet werden, so kann man damit den Iterator bzw. Generator „ausbremsen“ und schlussendlich den benötigten Arbeitsspeicher reduzieren. Konkret ist dies bei sehr großen Bäumen ein Vorteil. Werden Unterbäume und Knoten „on demand“ erzeugt und berechnet, so wird weniger Speicher benötigt als wenn der Baum zuerst komplett aufgespannt wird. Im hier vorliegenden Fall erzeugen Knoten eines Baumes immer Netzwerkanfragen. Eine Limitierung der maximalen, gleichzeitigen Netzwerkanfragen und die Verwendung von Iteratoren und Generatoren greift so Hand in Hand. Zusätzlich existiert für Debugging-Aufgaben eine größenlimitierte Liste unter der Objektvariablen `io_log`. In dieser werden die abgesetzten Netzwerkanfragen mit ihren abgelegten bzw. heruntergeladenen Key-Value-Paaren zusammen mit der verwendeten Operation abgelegt. Für die jeweilige Operation wird ein „put“ für das Hochladen und ein „get“ für das Herunterladen verwendet.

7.9 JSON-Parser

Die Klasse `JsonParser` implementiert das `Parser`-Interface zum Serialisieren und Deserialisieren von speziellen Datentypen des Such-Layers. Als Serialisierungsformat wird hierbei JSON verwendet. Die genannten „Magic Words“ werden in Klassenvariablen abgelegt. Die Klasse `JsonParser` serialisiert die Nutzdaten dabei nach folgendem Muster:

Es existiert ein Dictionary, das drei Schlüssel enthält. Ein Schlüssel ist dabei das verwendete Magic-Word mit einem zugemappten Boolean (`True`). Der Nutzdaten-Typ wird unter dem Schlüssel „type“ als Integer abgelegt. Die eigentlichen Nutzdaten werden unter „value“ als Python-Objekt abgelegt. Dieses Python-Objekt kann dabei eine Liste (für Sublisten und Inodes) oder ein Dictionary (für Sensormetadaten) sein. Bei der Serialisierung mit JSON wird diese verschachtelte Datenstruktur dann schlussendlich in einen String umgewandelt und es wird das Magic-Word-Prefix vorne angestellt. Dieses Schema ist im nachfolgenden Code snippet 7.3 zu sehen.

```
1 | <Magic Word>{<Magic Word>: True,  
2 |   "value": <Nutzdaten>,  
3 |   "type": <Nutzdaten-Typ>}
```

Code snippet 7.3: Darstellung des Serialisierungsmusters des `JsonParser`

Eine komplette Serialisierung einer Subliste mit einem Eintrag sieht dann, wie im Code snippet 7.4 zu sehen, aus:

```
1 | $KDS{"$KDS": true, "type": 2, "value":  
   |   [[713646630807058946068860396478048332858420271142,  
   |   673709442.694116]]}
```

Code snippet 7.4: In der DHT abgelegte Subliste als Json-String

7.10 Such-Layer mit Python

Die Implementation des Such-Layers erfolgt unter Zuhilfenahme von `async/await` Aufrufen. Dies hat folgenden Grund: Kademia ist so konzeptioniert, dass es „parallel, asynchronous queries“ [1, S. 1] versendet. Die für den Prototypen verwendete Kademia-Bibliothek setzt dies folglich auch sprachlich um, nämlich mit dem für Python nötigen `async`-Schlüsselwort bzw. durch Verwendung der `asyncio`-Bibliothek.

Die Verwendung von Suchbäumen und die teilweise Unabhängigkeit der Such-Schlüssel zueinander erlaubt es so an einigen Stellen, dass Netzwerkanfragen „parallel“ bearbeitet werden können.

Als Beispiel ist hier z.B. der Anmeldeprozess zu nennen - umgesetzt in der bereits beschriebenen `announce_to_category`-Methode. Die verschiedenen benötigten Schlüssel, bzw. die schlüsselerzeugenden `AnnounceQuery`-Instanzen, werden durch den durch `iter_announce_queries` der Eingangs-`AnnounceQuery`-Instanz gelieferten Iterator jeweils an die Hilfsfunktion `_announce_on_level` übergeben, welche dann die eigentliche unabhängige Anmeldung durchführt. Die Ergebnisse der Anmeldungen werden dann mit Hilfe der `gather`-Methode aus der `asyncio`-Bibliothek gesammelt.

Die `gather`-Methode erlaubt es, dass mehrere asynchrone Methoden übergeben werden, intern aufgerufen und die Ergebnisse gesammelt zurückgegeben werden. So kann final überprüft werden, ob die Anmeldung in der untersten Subliste erfolgreich war. Zeitgleich wird auch die Anmeldung parallel durchgeführt.

Die in die Hilfsmethode `_announce_on_level` ausgelagerte Anmeldung stellt dabei mit mehreren Durchläufen sicher, dass eine Anmeldung erfolgreich war. Um dies auch bei hohen Netzwerklasten zu gewährleisten, wird ein „Warte-Generator“ erstellt, der Wartezeiten nach verschiedenen Mustern zurückgibt. Diese Wartezeiten werden, nach erfolglosem Einschreiben in eine Subliste, nach dem Hochladevorgang angewandt. Zu beachten ist hier, dass man die `sleep`-Funktion der `asyncio`-Bibliothek verwendet und nicht die reguläre

`time.sleep`-Funktion. Die `sleep`-Funktion der `asyncio`-Bibliothek erlaubt es, dass während des Wartens andere Koroutinen bearbeitet werden können, was bei einem blockierendem `time.sleep`-Aufruf nicht möglich wäre. Die Wartezeiten werden nur dann angewandt, wenn es sinnvoll ist. Dies wird durch die Anzahl der Anmeldeversuche, abgespeichert in der Objektvariablen `announce_retries`, vorgegeben. So wird bei `0` Anmeldeversuchen das „Fire and Forget“ Prinzip angewandt. Es findet nach dem Hochladen der neuen Subliste keine Überprüfung durch ein erneutes Herunterladen der Subliste statt. Bei einem oder mehreren Anmeldeversuchen wird nach dem (wiederholten) Anmelden final eine Überprüfung durchgeführt, ob die Anmeldung erfolgreich war. Ist die Knoten-ID in der heruntergeladenen Subliste vorhanden, so wird ein `True` zurückgegeben. Ist die Knoten-ID nicht in der Subliste und hat die Subliste ihre Maximalgröße erreicht, so wird ein „Subliste Voll“-Fehler (`SubListFullException`) geworfen. Ist die Knoten-ID nicht in der Subliste und ist die Subliste nicht voll, so bedeutet dies, dass alle Anmeldeversuche gescheitert sind und es wird ein entsprechender Fehler geworfen (`RetriesFailedException`). Eine Wartezeit wird deshalb nur bei mehr als einem Anmeldeversuch benötigt, sodass die einzelnen Anmeldeversuche zeitlich auseinander gezogen werden. Die finale Überprüfung bei nur einem Anmeldeversuch erfolgt ohne Warteintervall direkt nach dem Anmelden.

Die verwendeten Wartemuster umfassen dabei:

- Ein exponentielles Warten (2^x)
- Ein Warten nach der Fibonacci-Folge
- Ein Warten mit fester Wartezeit
- Ein Warten mit der Wartezeit `0`

Die Wartemuster-Generatoren werden mit der Klasse `WaitTimeGenerator` erzeugt. Die durch die Generatoren erzeugten Wartezeiten können zusätzlich mit einem Multiplikator und einer Zufallszahl aus einem gegebenen Wertebereich verändert werden. Ebenso kann eine maximale Wartezeit angegeben werden.

7.11 Implementierung eines Suchnetzwerkes für Sensormetadaten auf Basis von Gnutella

Ein Suchnetzwerk auf Basis von Gnutella konnte nicht implementiert werden. Der Hauptgrund für den Fehlschlag und den Abbruch war die Tatsache, dass die existierenden Gnutellabibliotheken stark veraltet sind. Für eine Implementierung kam `quack` ⁽²⁾ und eine Beispielimplementierung ³ in Betracht. Bei beiden besteht das Problem, dass sie nicht ohne eine Portierung für neuere Python-Versionen lauffähig sind. Besonders die umfangreichere „quack“-Bibliothek besitzt ein C-Erweiterungsmodul, das Kompilierungsprobleme aufwarf. Wie bereits zu Beginn der Arbeit angesprochen, wurde deshalb, nach intensiver Rücksprache mit Prof. Dr.-Ing. Schwotzer, die Gnutella-Implementierung aufgrund mangelnder, aktueller Bibliotheken eingestellt und es erfolgte nur eine theoretische Betrachtung.

²<https://sourceforge.net/projects/quack/>, aufgerufen am 07.01.2023

³<https://github.com/alvinhuynh/Gnutella>, aufgerufen am 07.01.2023

Kapitel 8

Test

8.1 Unittests für Suchanfragen

Die Klassenstruktur der Suchanfragen wurde in den Unittests ähnlich abgebildet. Jede Klasse besitzt eine entsprechende, von `unittest.TestCase` ererbende, Testklasse. Die Testklassen sind dabei genau so aufeinander aufgebaut, wie ihre zu testenden Klassen. Sie halten sich also an die gleiche, aufeinander aufbauende Klassenstruktur der Suchanfragen. Dies hat den Effekt, dass z.B. von den Basisklassen vorgegebene Methoden auch bei von ihnen ererbenden Klassen getestet werden oder angepasst werden können. Die Umsetzung sieht wie folgt aus: Die abstrakte Basisklasse `BaseQuery` wird von der Test-Klasse `TestBaseQuery` entsprechend abgedeckt. Die wiederum abstrakte Basisklasse `BaseNodeQuery`, die die abstrakte Klasse `BaseQuery` wiederum beerbt, wird von der Test-Klasse `TestBaseNodeQuery` abgedeckt. `TestBaseNodeQuery` beerbt folglich `TestBaseQuery`. Die Klasse `SearchQuery`, die die abstrakte Klasse `BaseQuery` beerbt, wird von der Test-Klasse `TestSearchQuery` abgedeckt. Diese Unittest-Klasse beerbt folglich wiederum die Test-Klasse `TestBaseQuery`.

Dieses Vererbungsmuster wird für andere Klassen logisch fortgesetzt. So können Basisfunktionen einfach und Testklassen-übergreifend getestet werden. Es existieren also, bildlich dargestellt, zwei parallele, gleich strukturierte Vererbungsbäume.

Die Basisklasse `TestBaseQuery`, die die Klasse `BaseQuery` und ihre Methoden testet, verfügt über die Hilfsfunktion `buildQuery`, welche eine `BaseQuery`-Instanz bzw. eine Instanz einer von ihr ererbenden Klasse erzeugt. Diese wird dabei mit einer testübergreifenden Standard-Netzwerk-ID und einer testübergreifenden Standard-Query erzeugt. Optional kann die zu verwendende Query abgeändert bzw. ersetzt werden.

Die Hilfsfunktion `buildQuery` muss logischer Weise von `TestBaseQuery` ererbenden Klassen jeweils abgeändert werden, sodass keine `BaseQuery`-Instanz erzeugt wird, sondern eine entsprechende Instanz der jeweils zu testenden Klasse.

Da die Klasse `BaseQuery` eine abstrakte Klasse ist, ist eine Instantiierung also nicht möglich. Es muss deshalb die Erstellung einer `BaseQuery`-Instanz in der `buildQuery`-Methode durch die Methode `skipTest` ersetzt bzw. übersprungen werden. Sie sorgt dafür, dass der derzeitige laufende Unittest übersprungen wird. Spätere von `TestBaseQuery` ererbende Unittests, die mit `buildQuery` keine abstrakten Klassen instantiieren müssen, haben folglich diesen `skipTest`-Aufruf nicht mehr und erzeugen eine Instanz der zu testenden Klasse.

8.2 Testnetzwerk für Suchlayer

Die Tests für das Suchlayer wurden so gestaltet, dass sie mit einem echten, kleinen DHT-Netzwerk arbeiten können. Dazu werden standardmäßig fünf Kademia-Knoten gestartet und in einem Stern-Netzwerk angeordnet. Dieses Stern-Netzwerk hat dabei nur vorübergehend eine zentral anmutende Struktur. Der „zentrale“ Knoten hat lediglich beim Bootstrapping-Prozess die Aufgabe, die Adressen der anderen Testknoten zu verteilen, sodass sich alle Testknoten bei einer gemeinsam bekannten Adresse treffen können und ein dezentrales Kademia-Netzwerk aufbauen können. Das Aufbauen eines Stern-Netzwerks wird in der Hilfsklasse `StarNetwork` von der Klassenmethode `create` umgesetzt. Nach Durchlaufen des Bootstrappingprozesses erlischt die Stern-Struktur. Alle Knoten sind nun miteinander vernetzt und es entsteht ein dezentrales Netzwerk. Dies ist in der Abbildung 8.1 dargestellt.

Abbildung 8.1: Darstellung des Stern-Netzwerkes während des Bootstrappingprozesses (links) und des dezentralen vermaschten Kademlianetzwerks nach Durchlaufen des Bootstrappingprozesses (rechts).

Die `create`-Methode der `StarNetwork`-Klasse startet zuerst den zentralen Kademlia-Knoten, lässt diesen einen Port belegen und einen Bootstrappingprozess zu sich selbst durchlaufen. Anschließend wird die Event-Schleife als Endlosschleife (`loop.run_forever`) gestartet. Danach werden weitere Kademlia-Knoten gestartet, die sich jeweils während des Bootstrappingprozesses beim zuerst gestarteten Knoten und den bis dato ebenfalls gestarteten Knoten anmelden. Schlussendlich wird eine Liste mit gestarteten Kademlia-Knoten zurückgegeben - ein fertiges verbundenes Kademlia-Netzwerk.

Die Kademlia-Knoten sind dabei in der Hilfsklasse `NodeServer` repräsentiert. Ein Kademlia-Knoten, bzw. die von `async` benötigte Event-Schleife, wird jeweils als neuer Thread gestartet und verwendet einen zufälligen Port. Durch das Starten in einem separaten Thread sind die Kademlia-Knoten und ihre Event-Schleifen isolierter. Es ist zwar möglich, für alle Tests und Knoten eine einzige globale Event-Loop zu verwenden. Jedoch wurde sich absichtlich dagegen entschieden, um die Trennung der einzelnen Knoten und Komponenten zu verstärken.

Die `NodeServer`-Klasse besitzt ebenso zwei Methoden (`execute` und `execute_all`), die ein oder mehrere asynchrone Funktionsaufrufe entgegennehmen und dann jeweils in ihrer Event-Schleife ausführen. So kann während eines Unittests zwischen den zu testenden Knoten gewechselt werden und auch eine Wechselwirkung zwischen den Knoten geprüft werden.

Zum automatischen Herunterfahren eines solchen Testnetzwerks wird zusätzlich die Kontext-Manager-Klasse `NetworkContext` eingeführt. Sie besitzt intern ein Set, in dem `NodeServer`-Instanzen abgelegt werden können. Beim Beenden des Kontext-Managers, konkret in der `__exit__`-Methode, wird über alle abgelegten `NodeServer`-Instanzen iteriert und sie werden beendet. Durch das Beenden wird ebenso der zufällig belegte und reservierte Listening-Port wieder freigegeben.

Diese Hilfsstrukturen können nun so zusammengesetzt werden, dass mittels der Hilfsfunktion `get_network` der Test-Klasse `TestSearchLayer` automatisch Kademia-Netzwerke aufgebaut werden können und deren Knoten als Liste zurückgegeben wird. Die Hilfsfunktion `get_search_layer` kann die von `get_network` kommende Liste nun verwenden, um einen weiteren Kademia-Knoten zu starten und dem übergebenen Netzwerk hinzuzufügen. Der Bootstrappingprozess des neuen Kademia-Knotens läuft dabei gegen alle übergebenen Knoten der Liste. Zu guter Letzt wird eine `SearchLayer`-Instanz erstellt, die intern den neuen Kademia-Knoten als DHT-Anbindung nutzt, und es wird die `SearchLayer`-Instanz und der neue Kademia-Knoten zurückgegeben.

Unittests für das Suchlayer haben deshalb unter anderem alle die gleiche anfängliche Struktur, die im Codebeispiel 8.1 veranschaulicht wird.

```
1 ...
2 class TestSearchLayer(TestCase):
3 ...
4     def test_testcase(self):
5         with NetworkContext() as network_context:
6             network = network_context.add(self.get_network())
7             io_layer, node = self.get_search_layer(network)
8             network_context.add(node)
9             ...
```

Code snippet 8.1: Beispielhafter Aufbau eines Unittests, der ein Kademia-Test-Netzwerk benötigt

Wie in Zeile 5 des Codebeispiels 8.1 zu sehen ist, wird hier der Netzwerkkontext erstellt, der das Beenden des Netzwerkes auch bei einem auftretenden Fehler übernimmt. In Zeile 6 wird diesem Netzwerkkontext eine Liste an Kademia-Knoten hinzugefügt. Die Methode `get_network` der Klasse `TestSearchLayer` gibt, wie bereits beschrieben, diese Liste an die `add`-Methode des Kontextmanagers. Diese fügt die Knoten einem internen Set hinzu und gibt anschließend die eingegebene Liste wieder zurück. Die so durchgereichte Liste

wird `final` in der Variablen `network` abgespeichert. Verwendet wird diese sogleich in der folgenden Zeile 7. Hier wird ein zusätzlicher Knoten erstellt und eine `SearchLayer`-Instanz zurückgegeben. Damit der neue Knoten nun ebenfalls vom `NetworkContext` überwacht wird, muss er noch hinzugefügt werden. Dies geschieht in Zeile 8.

Anschließend können die Unittests durchgeführt werden. Ein Beenden des Testnetzwerks wird automatisch mit dem Verlassen des `NetworkContext`-Blocks oder durch einen auftretenden Fehler eingeleitet.

Über derart strukturierte Codeblöcke können nun unter anderem Tests abgebildet werden, die den kompletten Ablauf von einem anmeldenden Sensor bishin zum Erhalt der Datenangebote bei einem Suchclient abbilden.

Der Unittest `TestSearchLayer.test_sensor_search_to_sensor_data` setzt dies um. Dazu zählt das Anmelden eines Sensors im Netzwerk (hochladen der Metadaten, anmelden bei Kategorien, hochladen der Datenangebote), dessen Suche (über Kategorien) und das Abfragen von Datenangeboten und Sensormetadaten. Für den Sensor und den Suchclient werden jeweils eigene Kademia-Knoten verwendet, was durch die vorhandenen Hilfsstrukturen einfach umgesetzt werden kann.

8.3 Testnetzwerk mit Docker

Zum einfachen Veranschaulichen eines Suchnetzwerkes mit separaten Prozessen, die jeweils eine eigene IP besitzen, wurde sich für eine Dockerisierung des Versuchsaufbaus entschieden, bei der jeder Prozess in einen Container gebracht wurde. Im Vergleich zu den Testnetzwerken bei Unittests, bei denen alle Kademia-Knoten die gleiche IP aber einen anderen Port haben, hat hier jeder Kademia-Knoten eine eigene IP.

Es existieren für den Versuchsaufbau hierbei drei Python-Programme:

- Einen einfachen Kademia-Knoten, der nur für das initiale Erstellen eines Netzwerkes und zur ausfallsichereren Speicherung der Daten dient. Dieser Knoten verfügt nicht über den Funktionsumfang des Suchlayers. Es ist möglich diesem Knoten über Programmparameter und Umgebungsvariablen andere Knoten, zu denen ein Bootstrappingprozess durchlaufen werden soll, anzugeben.

- Daneben gibt es einen Sensor-Knoten. Dieser ist ein Kademia-Knoten und verfügt zusätzlich über den Funktionsumfang des Suchlayers. Ein solcher Sensorknoten kann mittels Programmparameter und Umgebungsvariablen zu verwendende Metadaten erhalten. Ebenso können andere Ziel-Knoten für den Bootstrappingprozess, wie bei den bereits angesprochenen, einfachen Kademia-Knoten, angegeben werden. Beim Start wird ein Bootstrappingprozess durchlaufen, die Sensormetadaten werden hochgeladen, es wird sich in die von den Metadaten ableitbaren Kategorien angemeldet und es wird eine Liste (Inode) mit zufälligen Datenangeboten veröffentlicht.
- Zum Auffinden von Sensorknoten gibt es letztlich noch einen Client-Knoten. Dieser ähnelt dem Sensor-Knoten. Jedoch werden keine Metadaten und Inodes erzeugt und es wird keine Anmeldung in Kategorien durchgeführt. Stattdessen werden übergebene Kategorien dazu verwendet, eine Suche zu starten. Von den gefundenen Knoten-IDs werden dann die Metadaten und die veröffentlichten Inodes heruntergeladen.

Der Versuchsaufbau ist wie folgt strukturiert:

1. Starten eines ersten, zentralen, primären Kademia-Knotens. Beim Start werden keine anderen Bootstrapping-Knoten mit angegeben.
2. Starten von keinem bis mehreren, zusätzlichen, sekundären Kademia-Knoten. Diese erhalten als Bootstrap-Ziel die Adresse des ersten gestarteten Kademia-Knotens.
3. Nach dem Starten der Kademia-Knoten werden ein bis mehrere Sensor-Knoten gestartet. Diese erhalten als Bootstrap-Ziel die Adresse des ersten gestarteten Kademia-Knotens. Die Sensoren können ebenso verschiedenen, unterschiedlichen Kategorien angehören. Es erfolgt nach erfolgreichem Bootstrappingprozess eine Anmeldung im Netzwerk (hochladen der Sensormetadaten, einschreiben in Kategorien, hochladen von Datenangeboten). Nach der Anmeldung werden die Anmeldeinformationen ausgegeben, sodass ein Sensor manuell identifiziert und abgeglichen werden kann.
4. Nach dem Starten und Anmelden der Sensorknoten wird ein Suchclient gestartet. Dieser erhält als Bootstrap-Ziel die Adresse des ersten gestarteten Kademia-Knotens. Es erfolgt nach erfolgreichem Bootstrappingprozess eine Suche nach übergebenen Suchkategorien. Anschließend werden Metadaten und Datenangebote von den so gefundenen Knoten heruntergeladen. Abschließend erfolgt eine Ausgabe der gefundenen Sensoren, der Sensormetadaten und der Datenangebote.

Die Struktur des Testnetzwerkes wird dabei durch eine Compose-Datei gesteuert, in der die einzelnen Knoten, deren Metadaten und Suchkategorien angegeben sind. Zudem ist

es so möglich, mit Hilfe des `-scale` Arguments für `docker-compose` in einfacher Art und Weise eine Netzwerkkomponente N-fach zu starten. Dies macht besonders für sekundäre Kademia-Knoten und Sensorknoten Sinn. Zu beachten ist hier wiederum, dass es zwar einen primären Kademia-Knoten gibt, der als erstes gestartet wird und zu dem sich alle anderen Knoten initial bootstrappen. Jedoch ist nach dem Bootstrappingprozess diese so entstehende Abhängigkeit und Stern-Struktur nicht mehr existent, da das dezentrale Netzwerk voll aufgebaut ist und alle Knoten sich gegenseitig kennen und miteinander kommunizieren können.

Kapitel 9

Evaluation

9.1 Grenzen bei großen Netzwerken

Große Sensornetzwerke, bzw. Netzwerke, bei denen eine große Zahl von Sensoren sich in einen kurzen Zeitraum unter der gleichen Kategorie anmelden will, wird durch die zentrale Position und der Maximalgröße der Sublisten ausgebremst.

Die Sensoren melden sich immer mit den gleichen Schritten an:

- Herunterladen der derzeitigen Subliste
- Säuberung, Überprüfung und etwaiges Einfügen der Knoten-ID des anmeldenden Sensors
- Veröffentlichen der neuen Subliste, wenn die Knoten-ID eingefügt werden musste

Geschehen diese drei Schritte bei einer Vielzahl von Sensoren gleichzeitig, so passiert es, dass zwischen den Schritten Herunterladen und Veröffentlichen ein anderer Sensor eine neue Subliste veröffentlicht, die dann anschließend von einer älteren Version, die nicht die Knoten-ID des anderen Sensors enthält, überschrieben wird.

Worst Case: Alle Sensoren MÜSSEN sich wiederholt anmelden, bis die Liste entweder voll ist oder die Anmeldung erfolgreich war. Je größer die Maximalgröße der Subliste angesetzt ist, desto länger kann dies dauern. Gleichzeitig ablaufende Anmeldungen beeinflussen diesen Zustand zusätzlich negativ.

Das kann darüber kompensiert werden, indem man die Anmeldung bei tieferen Bauebenen beginnen lässt und einen höheren Scatter-Wert verwendet. Die Anmeldeflut wird

dadurch entzerzt und auf mehrere Schlüssel gestreckt. Auf eine Subliste sind dann weniger Sensoren gleichzeitig durch einen Anmeldeversuch gebündelt.

Zu beachten ist dabei lediglich, dass ein Ändern des Scatter-Werts netzwerkweit geschehen muss. Also sowohl auf Sensor-Seite als auch auf der Seite des Such-Clients. Wenn vor dem Anlegen eines Suchnetzwerks bekannt ist, dass eine Vielzahl von Sensoren in dem Netzwerk existieren wird, so kann man bereits schon zur Planung einen höheren netzwerkweiten Scatter-Wert verwenden. Bei bereits existierenden Netzwerken, bei denen eine Änderung des Scatter-Werts nicht möglich ist, bleibt lediglich der Weg über das Verlagern der Anmeldeversuche in tiefere Ebenen.

Suchanfragen müssen dies allerdings ebenfalls berücksichtigen. Andernfalls kann es dazu kommen, dass sich die Sensoren alle erst ab Ebene vier anmelden, Suchclients aber weiterhin bei Ebene null mit dem Suchen beginnen. Die Such-Clients würden dann in den oberen Ebenen nur leere Sublisten vorfinden und eine Suche frühzeitig abbrechen.

Es ist deshalb essentiell, dass Sensoren und suchende Clients die gleichen Werte für die Startebene verwenden.

9.2 Sicherheitstechnische Aspekte

Die Sicherheit des Suchsystems ist de facto nicht existent und ist auch nicht vorgesehen. Kademia bietet diesbezüglich keine Strukturen wie Verschlüsselung, Signaturen und Ähnliches.

Die Suchkategorien können von den Sensoren selbst vorgegeben werden. Ob ein Sensor dann tatsächlich die durch die Kategorie vorgegeben Eigenschaften erfüllen kann, kann nicht durch das Suchsystem überprüft werden.

Es ist technisch ebenso möglich, dass sich ein Sensor in einer für ihn falschen Subliste anmeldet (Subliste geht über den Adressbereich 0-10, der Sensor hat aber die ID 11) oder dass er den Ablaufzeitpunkt der Anmeldung in die Zukunft verlegt.

Diese Probleme können durch die suchenden Clients teilweise kompensiert werden, indem logische Filter angewendet werden. Beim Abrufen der Subliste werden alle Knoten-IDs ausgefiltert, die nicht im Adressbereich der Subliste liegen. Die Subliste wird ebenso anhand der Zeitstempel der Anmeldungen gefiltert. Zu alte Anmeldungen, die älter als ein maximaler time-to-live-Wert sind, werden ausgefiltert. Anmeldungen, die ihren Anmeldezeitpunkt

künstlich in die Zukunft verlegen, um so eine erneute Anmeldung zu sparen, werden ebenfalls aussortiert. Eine Anmeldung darf maximal einen Tag älter als die Jetzt-Zeit sein. Dies würde etwaige Zeitzonenprobleme kompensieren.

Ein weiteres Problem ist die Flutung des Netzwerkes mit falschen Anmeldungen. Die Sublisten werden mit gültigen Anmeldungen geflutet, jedoch hat kein Knoten innerhalb des Netzwerkes die verwendete Knoten-ID. Es können also künstlich „Dateileichen“ erzeugt werden.

Dieses Problem könnte zukünftig darüber kompensiert werden, dass man nach dem Suchvorgang die Sensor-Metadaten der gefundenen Sensoren abfragt.

Im Gegensatz zu den Sublisten, die zur Suche nötig sind, lassen sich die Sensormetadaten und die Inodes über Signaturen absichern. Die Inodes müssen dazu lediglich über eine Signatur verfügen. Diese kann von dem veröffentlichenden Sensor erstellt werden. Zur Validierung muss der öffentliche Schlüssel des Sensors mit in seinen Metadaten enthalten sein - die Sensor-Metadaten müssen also über ein weiteres Feld verfügen, unter dem der öffentliche Schlüssel abgelegt wird.

Zur Validierung der Sensor-Metadaten kann nun ein Web-of-Trust angelegt werden. Eine dritte Partei, die sich für einen Sensor verbürgt, kann eine Signatur über dessen öffentlichen Schlüssel erzeugen. Um diese Signatur suchbar abzulegen kann das bereits existierende Suchsystem herangenommen und erweitert werden. Eine „Signatur-Subliste“ wäre eine Art, um die Signaturen dynamisch erweiterbar abzulegen.

Die dritte Partei muss dazu, ähnlich wie beim Anmelden eines Sensors, nicht die Knotennummer und einen Zeitstempel, sondern die Knoten-ID des Ausstellers, ein Ablaufdatum und die eigentliche Signatur in dieser Signatur-Subliste ablegen. Die dazu gehörende Schlüsselerzeugung der Signatur-Subliste muss als Kategorie lediglich die Knoten-ID des Sensors beinhalten. Um eine noch bessere Unterscheidung zwischen Sublisten-Schlüssel und Signatur-Sublisten-Schlüssel zu gewährleisten ist es zudem ratsam, den Typ für den Einsatzzweck anzupassen. Der Typ „SubList“ muss also zu „SignatureSubList“ abgeändert werden, um eine zufällige Überlappung mit Kategorien auszuschließen.

Mit diesem Konzept ist die Anmeldung und Suche zwar weiterhin ungeschützt und offen, die gefundenen Sensoren können aber danach validiert werden.

Nur mit Kademia alleine ist es jedoch nicht ohne weiteres möglich, dass ein Sensor eine Signatur einer dritten Partei anfragt oder initialisiert.

9.3 Sublisten Synchronisation

Ein nicht direkt lösbares Problem ist das Anmelden von mehreren Sensoren unter der gleichen Subliste. Eine Lösung ist, Warteintervalle und Neuversuche zu verwenden, sodass ein Anmeldeversuch mehrfach gestartet wird und die Anmeldeversuche der Sensoren zeitlich auseinandergezogen wird. Da eine Anmeldung im Normalfall das Eintragen der Knoten-ID in mehrere Sublisten umfasst, ist es nicht zwingend notwendig, dass eine Anmeldung in einer Subliste immer erfolgreich sein muss. Tiefere, weniger stark ausgelastete Ebenen des Suchbaumes kompensieren eine erfolglose Anmeldung in den höheren Ebenen.

Eine Lösung, um die Synchronisation in die Knoten selbst zu verlagern, setzt eine Erweiterung von Kademia voraus. Konkret müssen die Speichereinheit und der Suchcrawler eines Kademia-Knotens angepasst werden. Die Speichereinheit muss dabei abzuspeichernde Values untersuchen und Sublisten-Werte erkennen. Die neu abzuspeichernde Subliste kann dann in die bereits existierende Subliste integriert werden.

Die Kombination der Sublisten wird also von den anzumeldenden Sensoren hin zu den für den Sublisten-Schlüssel verantwortlichen Knoten verlagert.

Diese Kombinationsfähigkeit muss dabei nicht zwingend von allen Knoten unterstützt werden.

Die Suche nach einem abgelegten Wert muss bei einer solchen Änderung von Kademia angepasst werden. Durch die neue Kombinationsfähigkeit für Sublisten kann es passieren, dass Knoten verschiedene Values für einen Schlüssel zurückliefern können. Die „richtige“ Value kann so also nicht ohne weiteres zuverlässig ermittelt werden. Eine Lösung ist hier, ebenfalls wieder die zurückgelieferten Sublisten zu einer einzigen Subliste zu kombinieren.

Ein Nachteil wäre hier allerdings, dass bei einem solchen Misch-Netzwerk aus normalen und erweiterten Kademia-Knoten der Suchcrawler bei allen Teilnehmern angepasst werden muss.

Die Kombination der Sublisten kann optional sein, die Suche muss eine Kombinationsfähigkeit besitzen.

9.4 Weiterführende Überlegungen

9.4.1 Andere DHTs als Backend

Eine Überlegung, die in zukünftigen, weiterführenden Schritten betrachtet werden kann, ist die Umsetzung des Suchsystems auf Basis anderer Verteilter Hashtabellen. Eine bereits in [1] genannte DHT ist Chord. Diese besitzt zwar, wie [1] zu entnehmen ist und was bereits angesprochen wurde, gewisse Nachteile gegenüber Kademia, jedoch wäre ein Test mit anderen DHTs sinnvoll, da so validiert werden kann, ob die Konzeption nur für Kademia anwendbar ist, oder ob andere DHTs ebenfalls verwendet werden können.

9.4.2 Komprimierung der abgelegten Values

Derzeit ist das Parsingsystem so aufgebaut, dass lediglich Strings in der DHT abgelegt werden. Diese Strings besitzen eine JSON-Struktur und sind platzineffizient gegenüber einem Binärformat. Um die Größe der Subliste so zu erweitern ist es möglich, dass die abgelegten Strings entweder komprimiert abgelegt werden (ablegen von Bytes), dass anstelle eines JSON-Formats ein Binärformat verwendet wird oder dass ein Binärformat zusammen mit Kompression verwendet wird. Um dies umzusetzen, muss lediglich der Parser angepasst werden, dies aber auf allen teilnehmenden Knoten. Ebenso muss die Implementation der DHT das Ablegen von Bytes als Value unterstützen. Abgelegte Values verfügen dabei über einen Header und die abzulegenden Nutzdaten. Im Header müssen Informationen darüber existieren, dass die Value dem Suchsystem zugehört und was für eine Art Value (Subliste, Metadaten, Inode) vorliegt. Der entsprechende Header kann dabei wie folgt aussehen:

Feld	Magic Word	Value Type	Value Length
Byte offset	0...3	4	5...8

Tabelle 9.1: Aufbau eines Headers für ein Binärformat zum Ablegen der Suchsystem-Values

Wie der Tabelle 9.1 zu entnehmen ist, ist ein solcher Header mit einer Maximallänge von 9 Bytes anzusetzen. Das Feld „Magic Word“ dient dazu, dem Parser zu signalisieren, dass es sich bei der heruntergeladenen Byte-Value um eine dem Suchsystem zugehörigen

Value handelt. Das Feld „Value Type“ gibt dabei, wie bei dem bereits existierenden JSON-Format, den Typ der abgelegten Value an. Das Feld „Value Length“ gibt die Länge der dem Header folgenden Suchsystem-Value an.

Eine Subliste als Binärformat kann im Anschluss an den Header die folgende Struktur aufweisen:

Feld	Entry Count	Entry List
Byte offset	0...1	$(20+8)*N$

Tabelle 9.2: Aufbau eines Binärformates zum Ablegen einer Subliste

Wie die Tabelle 9.2 darstellt ist eine Subliste als Binärformat, die einen Eintrag enthält, immer mindestens 30 Bytes lang. Dies setzt jedoch voraus, dass eine ID 160 Bit lang ist. Das Feld „Entry Count“ gibt dabei an, wie viel Einträge in der Subliste existieren. Gefolgt wird dies vom Feld „Entry List“. Darin sind Knoten-IDs zusammen mit einem Zeitstempel (double) abgelegt. Knoten-IDs sind dabei DHT-abhängig lang. Bei Kademia ist eine Knoten-ID 160 Bits, also 20 Bytes, lang. Die Länge der Knoten-IDs kann dabei implizit von der verwendeten DHT abgeleitet werden und muss nicht explizit mit angegeben werden.

Sensormetadaten als Binärformat sind, im Vergleich zu Sublisten, etwas komplexer aufgebaut.

Feld	Metadata Count	Metadata Map
Byte offset	0...1	$(2+K+2+V)*N$

Tabelle 9.3: Aufbau eines Binärformates zum Ablegen von Sensormetadaten

Wie der Tabelle 9.3 zu entnehmen ist, besitzt das Binärformat für Sensormetadaten zwei Hauptfelder. „Metadata Count“, was die Anzahl der Einträge im Feld „Metadata Map“ angibt, und das Feld „Metadata Map“ an sich. Ein Eintrag im Feld Metadata Map besteht dabei wiederum aus vier Feldern:

Feld	Key Size	Key	Value Size	Value
Byte offset	0...1	2...K	K+1...K+2	K+3...V

Tabelle 9.4: Aufbau eines Binärformates zum Ablegen einer Metadateneigenschaft im Feld „Metadata Map“ von Sensormetadaten

Die Felder „Key Size“ und „Value Size“ in der Tabelle 9.4 geben dabei jeweils die Länge des ihnen folgenden Schlüssels (Feld „Key“) bzw. Wertes (Feld „Value“) an. Ein Schlüssel hat dabei die Länge K , eine Value die Länge V . Die Key- und Value-Zeichenketten müssen dabei in UTF-8 abgelegt werden. Die Größenangaben beziehen sich dann auf die Länge von eben diesen.

Inodes können in einem Binärformat ähnlich der Subliste aufgebaut werden:

Feld	Entry Count	Entry List
Byte offset	0...1	$(2+T+2+A)*N$

Tabelle 9.5: Aufbau eines Binärformates zum Ablegen einer Subliste

Wie der Tabelle 9.5 zu entnehmen ist, besitzt das Binärformat einer Inode das Feld „Entry Count“, das wiederum die Anzahl der Einträge im Feld „Entry List“ angibt. Das Feld „Entry List“ besteht wiederum aus einzelnen Einträgen - einem Datenangebot. Ein Datenangebot ist wie folgt aufgebaut:

Feld	Type Size	Type	Address Size	Address
Byte offset	0...1	2...T	T+1...T+2	T+3...A

Tabelle 9.6: Aufbau eines Binärformates zum Ablegen eines Inode-Eintrages im Feld „Entry List“ von Inodes

Wie aus Tabelle 9.6 ersichtlich ist, besteht ein Inode-Eintrag aus einer Typangabe („Type“) zum Angebot, mit vorangestellter Längenangabe („Type Size“) und einer Adresse („Address“), wiederum mit vorangestellter Längenangabe („Address Size“). Eine Typangabe hat dabei die Länge T , eine Adresse die Länge A .

Kapitel 10

Fazit

Als Fazit dieser Arbeit kann folgendes festgehalten werden:

- Eine dezentrale Suche nach Sensoren, deren Metadaten und Datenangebote, und damit folglich auch deren Messdaten, kann ohne weiteres umgesetzt werden.
- Es können über Suchkategorien Sensor-IDs gesucht werden.
- Mit den so gefundenen Sensor-IDs können deren volle Metadaten und Datenangebote gefunden werden.
- Mit den Datenangeboten können schlussendlich die eigentlichen Sensormessdaten abgerufen werden.

Somit ist der komplette Suchablauf von Suchkategorie bis Sensormessdaten abgedeckt.

10.1 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann das entwickelte Suchsystem noch einmal wie folgt beschrieben werden: Zentrale Komponente des Suchsystems ist das strukturierte Erzeugen von Suchschlüsseln für eine DHT, das von allen teilnehmenden Knoten umgesetzt werden muss. So können Rendezvous-Punkte in der DHT „vorräusberechnet“ werden, um dort gezielt Informationen abzulegen, die wiederum unabhängig von allen gefunden und abgerufen werden können. So zum Beispiel Knoten-IDs. Die so gefundenen IDs können dann wiederum in die Schlüsselberechnung eingegeben werden, um z.B. wiederum an Metadaten und Datenangebote zu gelangen.

Somit ist das in der Einleitung beschriebene Problem schlussendlich gelöst - es können Messdaten und Sensormetadaten anhand einer Kategorie wie „Temperatursensor“ in einer dezentralen Art und Weise gefunden werden.

10.2 Kritischer Rückblick und Ausblick

Rückblickend kann das gesetzte Ziel, das Entwickeln eines dezentralen Suchsystems für Sensormetadaten, als erfolgreich erfüllt angesehen werden. Es wurde ein Testnetzwerk umgesetzt, das nur anhand von Suchkategorien Sensorknoten und Adressen zu Datenangeboten auffinden kann. Das Problem der Obergröße von Sublisten konnte durch Verwendung von Binärbäumen gelöst werden.

Ein Ausblick auf weitere interessante Arbeiten sind folgende Punkte:

- Testen von anderen DHT-Netzwerken.
- Leistungstest des Suchnetzwerkes um das Verhalten des Suchsystems bei großen Sensormengen auszuloten.
- Einsetzen des Suchnetzwerkes bei echten, verteilten Sensoren in z.B. einer Stadt.
- Exploration von anderen Einsatzmöglichkeiten wie z.B. die Suche nach Dateien, wobei die Kategorien dann Dateinamen oder darin enthaltene Wörter darstellen.

Abbildungsverzeichnis

4.1	Aus [1]. Kademia Binärbaum. Der schwarze Punkt zeigt die Position eines Knotens mit der ID 0011 innerhalb des Binärbaumes. Die grauen Ovale zeigen Unterbäume in denen die Knoten 0011... einen Kontakt haben müssen. [1, S. 3]	11
4.2	Aus [1]. Auffinden eines Knotens anhand seiner ID. Der Knoten 0011 findet den Knoten 1110 indem er nacheinander immer nähere Knoten anfragt und von ihnen lernt. Die obere Linie symbolisiert hierbei den Adressraum der 160-Bit-IDs und zeigt wie die Suchvorgänge immer näher zum Zielknoten hin konvergieren. Die Bogenpfeile darunter stellen die RPC-Aufrufe dar, die vom Knoten 0011 abgesetzt werden. Der erste RPC-Aufruf geht zu Knoten 101, der dem Knoten 0011 bereits bekannt ist. Nachfolgende RPC-Aufrufe gehen zu Knoten, die von vorangegangenen RPC-Aufrufen zurückgegeben wurden. [1, S. 3]	12
4.3	Aus [1]. Entwicklung einer Routingtabelle im Laufe der Zeit. Zu Beginn besitzt ein Knoten einen einzigen k -Bucket, wie oben gezeigt. Füllen sich nun die k -Buckets, so spalten sich diejenigen Buckets in zwei neue auf, deren abgedeckter Adressbereich die eigene Knoten-ID beinhaltet. [1, S. 8]	17
4.4	Aus [1]. Diese Grafik veranschaulicht die gelockerte Routingtabelle eines Knotens mit der ID 00...00. die Routingtabelle kann kleine Unregelmäßigkeiten in den Verzweigungen aufweisen. Dies stellt sicher, dass der Knoten alle Kontakte, die im kleinsten Unterbaum um denjenigen Baumknoten, der mindestens k Kontakte besitzt, kennt. [1, S. 9]	18
4.5	Aus [4]. Beispiel 1. Ping/Pong Routing, mit Filterung von doppelten Descriptoren. [4]	28
4.6	Aus [4]. Beispiel 2. Query/QueryHit/Push Routing.	29
4.7	Aus [4]. Query/QueryHit Routing.	30

6.1	Anforderungen an ein Suchsystem: 1. Die Sensoren müssen sich selbst anmelden. 2. Suchclients können die angemeldeten Sensoren finden. 3. Datenabfrage auf separatem Wege an gefundene Sensoren.	41
6.2	Verarbeitung der einheitlich erstellten Schlüssel, um so geräteunabhängig die gleichen abgelegten Key-Value-Paare in der DHT ansprechen zu können.	42
6.3	Immer feinere Aufteilung des abgedeckten Adressraums mit gleich groß bleibenden Sublisten. Tiefere Baumebenen benötigen mehr Sublisten um den gesamten Adressraum abzudecken, können dafür aber auch eine größere Anzahl an Knoten-IDs speichern.	45
6.4	Abbildung zweier Bäume. Ein Baum (grün) für die Anmeldung eines Sensors, unter Verwendung eines Scatter-Wertes von zwei. Ein Baum (rot) für die Suche. Ein entsprechender Suchclient verwendet jedoch einen Scatter-Wert von drei. Die Wurzel (weißes Rechteck mit Schlüssel K0) ist bei beiden Bäumen gleich. Darunterliegende Schlüssel sind jedoch nicht deckungsgleich. Ein Suchclient findet so keine Subliste, in die sich der Sensor eingeschrieben hat.	47
6.5	Abbildung eines Sensor-Anmeldebaumes. Ein Sensor versucht sich unter einer Kategorie anzumelden. Der Anmeldepfad umfasst die Sublisten K0, K1B und K2d. Die anderen (gepunkteten) Sublisten werden nicht benötigt. Eine erfolgreiche Anmeldung ist erst ab K2d gegeben, da die übrigen Sublisten auf dem Anmeldepfad keine freie Kapazität mehr besitzen, wenn die Maximalgröße einer Subliste 1000 IDs beträgt.	49
6.6	Abbildung des Suchbaumes eines Clients. Der Suchbaum muss komplett aufgespannt werden. Wurde eine Subliste mit 0 Einträgen gefunden, so müssen darunterliegende Sublisten nicht abgerufen werden. Dies wird durch gepunktete und rote Rechtecke und Pfeile, die einen ausgelassenen Split-Vorgang repräsentieren, dargestellt. Da die Sublisten K2c und K2d nicht leer sind, können weitere Abfragen zu darunterliegenden Sublisten (schwarze gestrichelte Rechtecke) folgen.	50
7.1	Methoden des <code>KeyGenerationInterface</code> zum Erstellen von Suchschlüsseln	55
7.2	Erste grundlegende Implementation des <code>KeyGenerationInterface</code> durch die abstrakte <code>BaseQuery</code> -Klasse	56
7.3	Zusätzliche Erweiterung der abstrakten <code>BaseQuery</code> -Klasse durch die ebenfalls abstrakte <code>BaseNodeQuery</code> -Klasse	57
7.4	<code>SplittableKeysInterface</code> zum rekursiven Aufteilen eines Suchschlüssels .	57

7.5	Von der Klasse <code>SearchQuery</code> implementiertes Interface und erweiterte abstrakte Klasse	59
7.6	Erweiterung der <code>SearchQuery</code> -Klasse durch eine <code>AnnounceQuery</code> -Klasse . .	61
7.7	Klassenstruktur für Sensormetadaten - Erweiterung der abstrakten <code>BaseNodeQuery</code> -Klasse durch die <code>NodeMetaDataQuery</code> -Klasse, welche wiederum durch die <code>NodeMetaData</code> -Klasse erweitert wird	63
7.8	Klassenstruktur für Datenangebote - Erweiterung der abstrakten <code>BaseNodeQuery</code> -Klasse durch die <code>SensorOfferingsInodeQuery</code> -Klasse, welche wiederum durch die <code>SensorOfferingsInode</code> -Klasse erweitert wird.	65
7.9	Impelemtationen des <code>Parser</code> -Interfaces für verschiedene, von der DHT unterstützte Datentypen	67
7.10	<code>KeyValueIo</code> -Interface zum Ablegen und Abrufen von Schlüssel-Werte-Paaren	68
7.11	Das für die Umsetzung des Suchlayers eingeführte <code>SearchLayerInterface</code>	69
7.12	Ablauf der Anmeldung eines Sensors in einer Subliste	70
7.13	Zwischenschalten der abstrakten <code>BaseKeyValueIo</code> -Klasse zwischen das <code>KeyValueIo</code> -Interface und den konkreten DHT-Implementierungen	77
8.1	Dastellung des Stern-Netzwerkes während des Bootstrappingprozesses (links) und des dezentralen vermaschten Kademlianetzwerks nach Durchlaufen des Bootstrappingprozesses (rechts).	84

Tabellenverzeichnis

4.1	Entnommen aus [4], Beschreibung des Descriptor Headers	22
4.2	Entnommen aus [4], Beschreibung einer Ping-Descriptor-Payload	23
4.3	Entnommen aus [4], Beschreibung einer Pong-Descriptor-Payload	23
4.4	Entnommen aus [4], Beschreibung einer Query-Descriptor-Payload	24
4.5	Entnommen aus [4], Beschreibung einer QueryHit-Descriptor-Payload	25
4.6	Entnommen aus [4], Beschreibung einer Push-Descriptor-Payload	26
9.1	Aufbau eines Headers für ein Binärformat zum Ablegen der Suchsystem- Values	93
9.2	Aufbau eines Binärformates zum Ablegen einer Subliste	94
9.3	Aufbau eines Binärformates zum Ablegen von Sensormetadaten	94
9.4	Aufbau eines Binärformates zum Ablegen einer Metadateneigenschaft im Feld „Metadata Map“ von Sensormetadaten	95
9.5	Aufbau eines Binärformates zum Ablegen einer Subliste	95
9.6	Aufbau eines Binärformates zum Ablegen eines Inode-Eintrages im Feld „Entry List“ von Inodes	95

Source Code Content

6.1	Beispielhafte Darstellung einer Subliste in Pseudo-Code	43
6.2	Beispielhafte Darstellung eines Dictionaries für Sensormetadaten in Pseudo-Code	43
6.3	Beispielhafte Darstellung einer Inode in Pseudo-Code	44
7.1	Klasse <code>SearchQuery</code> - <code>iter_generated_queries</code> -Methode zum Durchlaufen des Suchbaumes	74
7.2	Klasse <code>AnnounceQuery</code> - Zusammenwirken der <code>split</code> - und <code>iter_announce_queries</code> -Methode zum Durchlaufen des Anmeldepfades	75
7.3	Darstellung des Serialisierungsmusters des <code>JsonParser</code>	78
7.4	In der DHT abgelegte Subliste als Json-String	79
8.1	Beispielhafter Aufbau eines Unittests, der ein Kademia-Test-Netzwerk benötigt	85

Literaturverzeichnis

- [1] P. Maymounkov und D. Eres, „Kademlia: A Peer-to-peer Information System Based on the XOR Metric,“ Bd. 2429, Apr. 2002, ISBN: 978-3-540-44179-3. DOI: 10.1007/3-540-45748-8_5. Adresse: <https://pdos.csail.mit.edu/~petar/papers/maymounkov-kademlia-lncs.pdf> (besucht am 02.01.2023).
- [2] A. Rowstron und P. Druschel, „Pastry: Scalable, Decentralized Object Location, and Routing for Large-Scale Peer-to-Peer Systems,“ in *Middleware 2001*, R. Guerraoui, Hrsg., Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001, S. 329–350, ISBN: 978-3-540-45518-9.
- [9] B. Cohen, „Incentives build robustness in BitTorrent,“ in *Workshop on Economics of Peer-to-Peer systems*, Berkeley, CA, USA, Bd. 6, 2003, S. 68–72.

Onlinereferenzen

- [3] P. Kirk. „Gnutella Protocol Development Homepage.“ (2003), Adresse: <https://rfc-gnutella.sourceforge.net/index.html> (besucht am 25.12.2022).
- [4] T. G. D. Forum. „Gnutella Protocol Specification v0.4 (Document Revision 1.6).“ (2001), Adresse: <https://rfc-gnutella.sourceforge.net/developer/stable/index.html> (besucht am 25.12.2022).
- [5] F. S. Foundation. „Regarding Gnutella.“ (2000), Adresse: <https://www.gnu.org/philosophy/gnutella.html.en> (besucht am 25.12.2022).
- [7] I. Dokumentation. „How IPFS works.“ (), Adresse: <https://docs.ipfs.tech/concepts/how-ipfs-works/> (besucht am 31.12.2022).
- [8] I. Dokumentation. „Distributed Hash Tables (DHTs).“ (), Adresse: <https://docs.ipfs.tech/concepts/dht/> (besucht am 31.12.2022).
- [10] B. Cohen. „BEP 3, The BitTorrent Protocol Specification.“ (Jan. 2008), Adresse: https://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html (besucht am 30.12.2022).
- [11] A. Loewenstern und A. Norberg. „BEP 5, DHT Protocol.“ (Jan. 2008), Adresse: https://www.bittorrent.org/beps/bep_0005.html (besucht am 30.12.2022).
- [12] G. Hazel. „BEP 9, Extension for Peers to Send Metadata Files.“ (Jan. 2008), Adresse: https://www.bittorrent.org/beps/bep_0009.html (besucht am 30.12.2022).
- [13] I. Dokumentation. „DNSLink.“ (), Adresse: <https://docs.ipfs.tech/concepts/dnslink/> (besucht am 19.01.2022).

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Berlin, den 07.02.2023

Florian Sauer